

Yıl
Year
2025

Cilt
Volume
3

Sayı
Issue
1

ss.: 7 - 24

Arap Dünyasında Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi

Turkey's Educational Diplomacy in the Arab World

Gökhan BOZBAŞ

Doç. Dr. Şangay Üniversitesi
gbozbash@gmail.com

Orcid: 0000-0003-3715-8402

ÖZET

Bu makale, Türkiye'nin Arap dünyasında yürüttüğü eğitim diplomasinin algı, etki ve sınırlarını yumuşak güç perspektifinden ele alır. Osmanlı sonrası dönemde Arap milliyetçiliği, resmî tarih anlatıları ve Soğuk Savaş konumlanmaları Türkiye'ye yönelik temkinli bir tutumu kurumsallaştırmış, son yıllarda bölgesel rekabet ve güvenlikleştirme eğilimleri bu algıyı yeniden üretmiştir.

Çalışma, Türkiye'nin tarihsel mesafeyi azaltmak amacıyla geliştirdiği araç setini Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Bursları ve YTB, ikili eğitim işbirlikleri, yükseköğretimde uluslararasılaşma ve popüler kültür dolaşımı üzerinden meşruiyet üretimi ve karşılıklılık ekseninde değerlendirir. Bulgular, etkinin doğrusal olmadığını ve aynı enstrümanın alt bölgelere göre farklı anlamlar kazandığını göstermektedir. Meşrik'te politizasyon ve egemenlik hassasiyetleri bu araçları daha kırılğan hale getirebilirken, Mağrip'te değerlendirme daha çok rekabet ve kalite filtresi üzerinden yapılmakta, Körfez'de ise prestij beklentisi ile sıkı düzenleyici denetim etkileri seçici bir işleyiş ortaya çıkarmaktadır.

Makale, sürdürülebilir etki için ortak sahipliği, şeffaf program tasarımı, kalite güvencesini, yerleşmeyi, iki yönlü hareketliliği, kurumlar arası rol netliğini ve çıktı sonuç etki ayırımına dayalı ölçümlemeyi öne çıkarır. Böylece eğitim diplomasinin krizlere dayanıklı, uzun vadeli bir ilişki sermayesi üretme kapasitesine dikkat çeker.

Çalışma, yazarın yaklaşık on yıla yayılan bölge deneyiminden türeyen gözlemlerini ikincil literatür ve kurumsal belgelerle birlikte okuyarak tematik bir karşılaştırma yapar. Bu yaklaşım, araçların niceliğinden çok temasın niteliğine, öğrenci ve mezun deneyimine ve yerel ortakların kapasite kazanımına odaklanır. Sonuç olarak Türkiye'nin eğitim diplomasisi, etik hassasiyet, karşılıklılık ve tutarlı mesaj yönetimi sağlandığında algısal gerilimleri azaltabilir ve daha kalıcı bir etki üretebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim diplomasisi, Yumuşak güç, Arap dünyası, Meşruiyet, Karşılıklılık

ABSTRACT

This article examines the perceptions, effects, and limits of Türkiye's education diplomacy in the Arab world from a soft power perspective. In the post Ottoman period, Arab nationalism, official historical narratives, and Cold War alignments institutionalized a cautious stance toward Türkiye, while in recent years regional rivalry and securitization dynamics have reproduced this perception.

The study evaluates Türkiye's policy toolkit designed to reduce this historical distance through the Yunus Emre Institute, the Turkish Maarif Foundation, Türkiye Scholarships and YTB, bilateral educational cooperation, the internationalization of higher education, and the circulation of popular culture, focusing on legitimacy building and reciprocity. The findings show that impact is not linear and that the same instrument acquires different meanings across sub regions. In the Mashreq, politicization and sovereignty sensitivities can render these tools more fragile, whereas in the Maghreb assessments are shaped largely by competition and quality filters, and in the Gulf they operate selectively under expectations of prestige and strict regulatory oversight.

The article highlights joint ownership, transparent program design, quality assurance, localization, two way mobility, clear institutional role division, and an evaluation approach that distinguishes outputs, outcomes, and impact as key conditions for sustainable influence. In doing so, it underscores education diplomacy's capacity to generate crisis resilient, long term relationship capital.

Methodologically, the study offers a thematic comparison by reading observations derived from the author's roughly decade long regional experience alongside secondary literature and institutional documents. This approach prioritizes the quality of contact over the sheer number of instruments, with particular attention to student and alumni experiences and the capacity gains of local partners. The article concludes that Türkiye's education diplomacy can reduce perceptual tensions and produce more durable influence when ethical sensitivity, reciprocity, and coherent message management are ensured.

KEYWORDS

Education diplomacy, Soft power, Arab world, Legitimacy, Reciprocity

GİRİŞ

20.yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte Meşrik (Doğu Arap dünyası), Mağrip (Kuzeybatı Afrika) ve Körfez bölgelerinde yeni bağımsız Arap devletleri ortaya çıkmıştır. Bu bölgelerin Osmanlı yönetimiyle yaşadıkları tarihsel deneyimler ve devletlerin kuruluş ideolojileri, modern Türkiye'ye yönelik tutumlarını derinden etkilemiştir. Meşrik ve Mağrip'te kurulan birçok cumhuriyet, Osmanlı dönemini yabancı tahakküm olarak çerçeveleyen Arap milliyetçiliği ya da sosyalist pan-Arap ideolojilerini benimsemiştir. Bu durum, sembolik düzeyde dahi kendini göstermektedir: Çok sayıda Arap devleti, 1916 Arap İsyanı ve sonrasında ortaya çıkan Arap milliyetçi devrimlerle özdeşleşen kırmızı, beyaz, siyah ve yeşil renklerden oluşan pan-Arap renklerini ulusal bayraklarında kullanmıştır. Nitekim Mısır'daki 1952 devriminden ilham alan kırmızı-beyaz-siyah Arap Kurtuluş üç rengi, Mısır, Irak, Suriye, Sudan ve Yemen gibi ülkelerin bayraklarına temel teşkil etmiştir. Bu semboller, Osmanlı mirasına karşıtık üzerinden inşa edilen bir kimliğe işaret etmekte; Osmanlı'nın ardılı olarak görülen Türkiye'yi imparatorlukçu bir öteki konumuna yerleştirmektedir. Bu ülkelerdeki eğitim müfredatları ve resmi anlatılar, Osmanlıları çoğu zaman baskıcı bir güç olarak tasvir etmiş; böylece Türkiye'ye yönelik temkinli ve mesafeli bakış, kuşaklar boyunca kurumsallaşmıştır.

Körfez monarşileri ise Arap cumhuriyetçiliğinin ürünü olmamakla birlikte, Osmanlı Türkiye'sine yönelik kendilerine özgü tarihsel kuşuklar taşımıştır. Bazı hanedanlar doğrudan Osmanlılarla çatışma yaşamıştır. Özellikle Birinci Suudi Devleti'nin, 1811-1818 yılları arasında gerçekleşen Vehhabi Savaşı sırasında Osmanlı-Mısır kuvvetleriyle karşı karşıya gelmesi bu bağlamda dikkat çekicidir. Suud-Vehhabi güçlerinin kısa bir süreliğine İslam'ın en kutsal şehirlerini kontrol altına alması ve ardından Osmanlılar tarafından yenilgiye uğratılması, Körfez'de Osmanlı otoritesine karşı bir direniş hafızası oluşturmuştur. Körfez yöneticileri, Osmanlıları yerel özerkliğe rakip bir güç olarak hatırlamış. Bu tarihsel bellek, Türkiye'nin niyetlerine yönelik kalıcı bir şüpheliği beslemiştir. Özetle, ulusal anlatılarını Arap birliği ideolojisi ya da Osmanlı yönetimine karşı geçmişte verilen mücadeleler üzerine kuran ülkeler, modern Türkiye'yi çoğu zaman bir güvenlik merceğinden, potansiyel hegemon veya egemenliklerine tehdit oluşturabilecek bir aktör olarak değerlendirme eğiliminde olmuştur.

Bu tarihsel miraslar, somut jeopolitik hizalanmalara da yansımıştır. Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında birçok Arap devleti, Türkiye'den belirgin biçimde farklı konumlanmıştır. Baasçı sosyalizmle yönetilen Suriye ve Irak ile Nasirizm etkisindeki Mısır gibi Arap milliyetçisi rejimler, Batı ve NATO ile ittifak halindeki Türkiye ile sıklıkla karşı karşıya gelmiştir. Soğuk Savaş sonrasında dahi bu temel güvensizlik tamamen ortadan kalkmamıştır. Son yıllarda bazı Arap hükümetleri, Türkiye'nin bölgesel aktivizmini açık biçimde tehdit olarak algılamaktadır. Özellikle Mısır'ın mevcut yönetimi ile birçok Körfez ülkesi, Ankara'nın Müslüman Kardeşler gibi İslamcı hareketlere verdiği destek ve Suriye ile Libya'daki askeri müdahaleleri nedeniyle Türkiye'yi ideolojik ve siyasal bir tehdit olarak görmektedir. Riyad, Abu Dabi ve Kahire'de etkili çevreler, Türkiye'nin politikalarını sıklıkla neo-Osmanlı bir ajanda olarak nitelendirmekte ve Ankara'nın eski Osmanlı coğrafyasında aşırı nüfuz arayışında olduğunu ileri sürmektedir. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri medyasında, Türkiye'nin bölgesel açılımlarının, Ankara'nın İslamcı hareketlerle kurduğu yakınlık ile Körfez'in anti-İslamcı tutumu arasındaki ideolojik ayrışma nedeniyle Arap dünyası için ciddi bir tehdit oluşturduğu yönünde değerlendirmeler yaygındır.

Bununla birlikte, Arap dünyasının Türkiye'ye yönelik tutumunun yekpare olmadığı da vurgulanmalıdır. Tarihsel süreçte istisnalar ve dalgalanmalar her zaman mevcut olmuştur. Bazı topluluklar ve siyasal hareketler Türkiye'ye daha olumlu yaklaşmıştır; özellikle İslamcı eğilimli gruplar, Türkiye'nin İslam ile modernliği birleştiren modelini takdir etmiştir. Katar gibi ülkeler ise 2010'lu yıllarda Türkiye ile stratejik ortaklık geliştirerek Ankara'ya önemli bir müttefik olarak görmüştür. Jeopolitik konjonktür değiştikçe hizalanmalar da değişebilmektedir: 2010'ların ortasında Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri ciddi biçimde gerilmişken, 2020'lerin ortalarına gelindiğinde bu Körfez aktörleriyle temkinli bir yakınlaşma ve yeniden angajman süreci gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, birçok Arap devletinde kurumsal hafıza ve ideolojik eğilimler, Arap milliyetçiliği ve Osmanlı mirasıyla rekabet anlatılarının etkisini halen taşımaktadır. Sonuç olarak Türkiye, Arap dünyasının önemli bir bölümünde tarihsel bilinçten beslenen potansiyel hegemon imajıyla karşı karşıyadır. Bu karmaşık algı sorununu aşabilmek ve ilişkileri iyileştirebilmek için eğitim ve kültürel diplomasi, Türkiye açısından kritik bir araç olarak öne çıkmaktadır.

Arap dünyasında Türkiye'ye yönelik tarihsel mesafe, Osmanlı mirası etrafında şekillenen ulusal anlatılar, Arap milliyetçiliği ve Soğuk Savaş dönemi ideolojik hizalanmalarıyla kurumsallaşmış; bu durum Türkiye'nin uzun süre askeri ve jeopolitik bir mercekten algılanmasına yol açmıştır. Ancak son yirmi yılda Ankara, bu yapısal algı sorununu aşabilmek amacıyla dış politikasında sert güç unsurlarını kültürel ve eğitsel araçlarla tamamlayan bir yumuşak güç (soft power) yaklaşımını giderek daha görünür biçimde benimsemiştir. Joseph Nye tarafından kavramsallaştırılan yumuşak güç, zorlamadan ziyade cazibe ve ikna yoluyla etki üretmeye dayanmakta; eğitim, kültür ve akademik değişim programları bu çerçevede devletlerin uzun vadeli etki kapasitesini artıran temel enstrümanlar olarak öne çıkmaktadır. Türkiye açısından eğitim diplomasisi, hem Osmanlı sonrası dönemde oluşmuş güvensizlikleri yumuşatmayı hem de Arap kamuoylarında Türkiye'yi ideolojik bir tehditten ziyade ortak üretim ve bilgi paylaşımı sağlayan bir partner olarak yeniden konumlandırmayı hedefleyen stratejik bir araç niteliği taşımaktadır.

Bu makale, Türk eğitim diplomasisinin Arap dünyasında algı, etki ve sınırlarını incelemeyi amaçlamakta; bu doğrultuda şu temel araştırma sorusuna odaklanmaktadır: *Türkiye'nin eğitim ve kültür temelli yumuşak güç araçları, Arap dünyasında tarihsel olarak kökleşmiş potansiyel hegemon algısını dönüştürmede ne ölçüde etkili olabilmektedir?* Çalışma, öncelikle yumuşak güç ve eğitim diplomasisi literatürünü teorik bir çerçevede ele almakta; ardından Türkiye'nin Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası burs programları ve ikili eğitim işbirlikleri gibi başlıca araçlarını analitik olarak incelemektedir. Son bölümde ise Meşrik, Mağrip ve Körfez alt-bölgeleri arasındaki farklı algı ve tepkiler karşılaştırmalı biçimde değerlendirilerek, Türk eğitim diplomasisinin imkanları ve yapısal sınırlılıkları tartışılmakta; böylece Türkiye'nin Arap dünyasında daha sürdürülebilir ve meşru bir etki üretmesi için politika önerileri geliştirilmektedir.

Bu çalışma, nitel ve yorumlayıcı bir araştırma tasarımıyla dayanmaktadır. Yazarın yaklaşık on yıla yayılan Arap ülkeleri deneyimi boyunca Meşrik, Mağrip ve Körfez gibi farklı alt bölgelerde gerçekleştirdiği saha ziyaretleri, gündelik etkileşimler ve kurumsal temaslar, çalışmanın temel gözlem zeminini güçlendirmektedir. Makale, bu saha gözlemlerini ikincil literatür, kurum raporları ve ilgili politika belgeleriyle birlikte ele alarak, Türkiye'nin eğitim diplomasisi araçlarının farklı bağlamlarda nasıl anlamlandırıldığını analiz etmektedir. Bu çerçevede çalışma, etkinin lineer biçimde ilerlemediği varsayımından hareket etmektedir. Algı ve temsiliyet, meşruiyet ve karşılıklılık eksenlerinde bağlamsal bir değerlendirme sunmaktadır. Çalışmanın özgün katkısı, eğitim diplomasisini yalnızca kurum ve program envanteri üzerinden okumakla sınırlı tutmamasıdır. Bunun yerine, alt bölgesel farklılıklara duyarlı bir meşruiyet üretimi problemi olarak çerçevelemektedir. Çalışma, kişisel veri ve kimlik ifşasına yol açabilecek ayrıntılardan özellikle kaçınmaktadır. Bu nedenle birey isimlerine yer vermemekte, doğrudan alıntı kullanmamaktadır. Bulgular yazarın saha tecrübesiyle güçlenmektedir. Ancak çalışma, sistematik anket yürütmeyi ya da temsil iddiası taşıyan nicel veri üretmeyi hedeflememektedir. Bu nedenle ulaşılan sonuçlar, temsil eden nihai yargılar olarak değil, bağlamsal açıklama ve analitik genelleme düzeyinde ele alınmalıdır.

Yumuşak Güç ve Eğitim Diplomasisi: Kuramsal Bir Çerçeve

Derin tarihsel güvensizliklerin aşılabilmesi amacıyla Türkiye, Arap dünyasına karşı son yıllarda dış politikasında giderek artan biçimde yumuşak güç araçlarına yönelmektedir. Yumuşak güç kavramı, ilk kez Joseph Nye tarafından ortaya atılmış olup, bir devletin diğer aktörleri zorlayıcı yöntemler ya da maddi teşvikler yerine cazibe ve ikna yoluyla etkileme kapasitesini ifade etmektedir (Nye, 2004). Yumuşak güç; kültür, değerler, politikalar ve kurumlar gibi maddi olmayan unsurlar üzerinden işler ve devletlerin zorlamaya değil çekiciliğe dayalı etki üretmesini mümkün kılar (Nye, 2008). Bu bağlamda eğitim ve kültür, yumuşak gücün en temel araçları arasında yer almaktadır. Zira bu alanlar, yabancı kamuoylarının algılarını, tutumlarını ve uzun vadeli sempati düzeylerini şekillendirme potansiyeline sahiptir. Nitekim eğitim politikalarının dış politikadaki rolü son yıllarda belirgin biçimde artmıştır. Devletler, uluslararası öğrenci hareketliliği, akademik değişim programları ve eğitim ihracı yoluyla yumuşak güç üretmeye yönelmiştir (Knight, 2011; Altbach & Knight, 2007). Günümüz küresel siyasetinde birçok ülke, akademik değişimler, burs programları ve kültürel enstitüler aracılığıyla kalpleri ve zihinleri kazanmayı hedefleyen dinamik bir eğitim diplomasisi yürütmektedir (Cull, 2008).

Eđitim temelli araların yumuřak gcn llebilir bileřenleri arasına girmesi, kavramın gncel politika pratiklerinde de kurumsallařtıđını gstermektedir. Nitekim bazı kresel endeks ve lm ereveslerinde eđitim; kltr, dijital etkileřim ve kurumsal ynetiřimle birlikte bir lkenin ekicilik kapasitesini belirleyen alt gster-gelerden biri olarak ele alınmaktadır (Gauttam vd., 2024). Bu yaklařım, eđitim diplomasisinin yalnızca normatif bir iyi niyet alanı deđil, devletlerin rekabeti uluslararası dzende itibar, meřruiyet ve iliřki sermayesi reten stratejik bir yatırım alanı olduđuna iřaret etmektedir (Gauttam vd., 2024). Eđitim ve akademik deđiřim programlarının uzun vadeli getiri reten bir kamu diplomasisi yatırımı olduđu vurgusu da literatrde sıklıkla tekrar edilen bir saptamadır (Khan vd., 2020).

Buna paralel biimde, yumuřak gc ile sert gc arasında kesin bir ayırım yerine, pratikte ođu zaman eřza-manlı bir bileřim (hybrid/simbiyotik kullanım) olarak grlmektedir. Eđitim gibi yumuřak gc enstrmanla-rının da ođu durumda devletlerin daha geniř dıř politika mimarisıyla birlikte alıřtıđı da vurgulanmaktadır (Antyukhova, 2018). Dolayısıyla eđitim diplomasisi, sadece salt ekicilik retimi olarak deđil aynı zamanda dıř politikanın farklı ara kmeleriyle eklemlenen bir etki retim mantıđı iinde ele alınabilir (Antyukhova, 2018).

Eđitim diplomasisi, eđitim temelli giriřimlerin ve deđiřim programlarının diplomatik aralar olarak kullanılma-sı řeklinde tanımlanabilir. Bu yaklařım, toplumlar arası temasları gclendirmeyi, karřılıklı anlayıřı artırmayı ve dolaylı biimde ulusal ıkarları desteklemeyi amalar. Kavramsal olarak kamu diplomasisinin bir alt alanı olan eđitim diplomasisi, kltrel diplomasiyle de yakından iliřkilidir. Dil đretimi, mesleki eđitim ve bilgi paylařımı yoluyla bir lke, kendi kltrel deđerlerini dayatma yerine cazibe yoluyla aktarabilmektedir (Melissen, 2005). Bu erevede, yabancı đrencilerin ve toplumların Trk dili ve eđitim kurumlarıyla gnll biimde temas kurması, Trkiye'ye ynelik olumlu algıların yukarıdan ařađıya bir siyasi sylemden ziyade organik biimde oluřmasına imkan tanımaktadır. Eđitim diplomasisinin temel varsayımı, uzun vadeli iliřkiler inřa etme ka-pasitesine dayanmasıdır. Zira eđitim yoluyla kurulan bađlar, hkmet deđiřimlerinin tesine geen kalıcı sosyal ađlar retmektedir (Snow, 2009).

Eđitim diplomasisinin ok aktrl dođası, onu klasik devletlerarası diplomasi pratiklerinden ayıran kritik bir zelliktir. Bu ereveden niversiteler, arařtırma merkezleri, bursiyer ađları, sivil toplum ve hatta bireysel aka-demik topluluklar srete bađımsız/yarı-bađımsız tařıyıcılar haline gelebilmektedir. Bu durum, modern diplo-masının tek bir bakanlık brokrasisiyle sınırlı olmaktan ıkıp ok paydařlı bir ynetiřim alanına dnřtđne iřaret eden literatrle rtřmektedir (Antyukhova, 2018). Bu nedenle eđitim diplomasisi yalnızca program sayısı ya da kurum ađının geniřliđi ile deđil aksine hedef toplumda meřruiyet retme, gven inřa etme ve karřılıklılık algısını koruma kapasitesiyle deđerlendirilmelidir (Gauttam vd., 2024).

te yandan, eđitim diplomasisinin yumuřak gc retme iddiası literatrde eleřtirel biimde de tartıřılmaktadır. Uluslararası đrencilerin otomatik biimde ev sahibi lkenin deđerleriyle zdeřleēeēi, lkelerine dndk-lerinde etkili pozisyonlara ykselip ev sahibi lke lehine davranacađı gibi varsayımların ođu zaman kanıta dayalı olmadıđı buna karřın bu yaklařımın kimi bađlamalarda Sođuk Savař mantıđından miras kalan řematik kabullere yaslandıđı belirtilmektedir (Lomer, 2016). Bu eleřtirel hat, eđitim diplomasisinin etkisinin lineer ve ngrlebilir olmadıđını sylemektedir. Buna gre aslında đrenci deneyimlerinin niteliđi, toplumsal entegras-yon dzeyi ve bireysel ajans gibi faktrlere gcl biimde bađımlıdır. (Lomer, 2016). Benzer biimde, uluslara-rasılařma ve đrenci hareketliliđi literatrnn, eđitim diplomasisinin etik/karřılıklılık boyutunu zayıflatacak řekilde ařırı arasallařtırılabileēiđine ynelik uyarılar da bulunmaktadır (Trilokekar, 2010).

Trkiye'nin son dnem stratejisi bu kuramsal ereyi aık biimde yansıtılmaktadır. Trk karar alıları, klt-rel ve eđitsel aılımları Trkiye'nin blgesel ve kresel lekteki yumuřak gc stratejisinin ayrılmaz bir parası olarak tanımlamaktadır. Nitekim Trkiye Cumhuriyeti Dıřıřleri Bakanlıđı, uluslararası burs programlarını Tr-kiye'nin blgesel ve kresel dzeydeki yumuřak gc aralarından biri olarak nitelendirmektedir (T.C. Dıřıřleri Bakanlıđı, 2023). Bu yaklařımda ama, askeri kapasite ve ekonomik iliřkileri tamamlayıcı bir unsur olarak Trk dili, kltr ve kurumlarını uluslararası alanda cazip hale getirmektir. zellikle Ortadođu gibi tarihsel anlatıların yođun biimde siyasileřtiđi blgelerde, eđitim, kltr ve insani yardım faaliyetleri, Trkiye'nin imajını iyileřtirme ve olumsuz algıları dengeleme iřlevi grmektedir. Bu erevede eđitim diplomasisi, Trkiye'nin tehdit algısından sıyrılarak daha ziyade iř birliđi yapan, paylařan ve destekleyici bir aktr olarak konumlanma-sını hedeflemektedir.

Bu stratejik yönelimin arka planında, uluslararası eğitimin giderek daha rekabetçi bir alan haline gelmesi ve devletlerin eğitim kanalıyla imaj/itibar üretimini dış politika hedefleriyle ilişkilendirmesi bulunmaktadır. Sistemik literatür taramalarında, yükseköğretim dış politikada artan rolü; uluslararasılaşma, öğrenci hareketliliği, eğitim ihracı ve burs programları gibi araçlar üzerinden bir yumuşak güç rekabeti doğurduğu şeklinde özetlenmektedir (Gauttam vd., 2024). Ayrıca eğitim diplomasisinin, küçük ya da büyük güç fark etmeksizin, devletlerin dış politikada olumlu imaj üretiminde başvurduğu bir enstrüman olduğu; özellikle değişim programları ve bursların bu süreçte öne çıktığı vurgulanmaktadır (Khan vd., 2020).

Bu yaklaşım, Nye'in çekici güç (attractive power) modeline dayanmaktadır. Buna göre, Türkiye'de eğitim alan ya da Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, zamanla Türkiye'nin bakış açısını anlayan ve buldukları toplumlarda gayriresmi kültürel elçiler haline gelen aktörlere dönüşebilmektedir (Nye, 2011). Bu noktada başarılı bir eğitim diplomasisinin tek yönlü bir aktarım değil, karşılıklı saygı ve rıza temelinde yürütülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Nitekim Türkiye'nin kültürel kurumlarının yöneticileri de faaliyetlerinin kültürel yayılma değil, karşılıklı etkileşim esasına dayandığını ve ev sahibi ülkelerin onayıyla yürütüldüğünü özellikle belirtmektedir. Bu durum, eğitim diplomasisinin egemenlik hassasiyetlerini gözetken iki yönlü bir süreç olması gerektiğini göstermektedir. En ideal senaryoda yumuşak güç, olumlu eğitim ve kültür deneyimleri yoluyla bir erdemli döngü üretmekte; bu da zaman içinde güvensizliği azaltarak daha sağlıklı siyasal ilişkiler için alan açmaktadır (Nye, 2004; Melissen, 2005).

Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi Stratejisi ve Yumuşak Güç Enstrümanları

Türkiye, son yıllarda uluslararası imajını ve bölgesel etkisini pekiştirmek amacıyla çok katmanlı bir yumuşak güç stratejisi benimsemiştir. Bu strateji kapsamında eğitim diplomasisi ve kültürel diplomasi ön plana çıkmaktadır. Çeşitli kurumlar, burs programları ve kültürel faaliyetler aracılığıyla yabancı kamuoylarında Türkiye'ye yönelik olumlu bir algı oluşturulması hedeflenmektedir (Aras & Mohammed, 2018). Yumuşak gücün temelinde yer alan kültürel ve eğitsel unsurlar, kamu diplomasisi araçlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin uluslararası cazibesini artırma amacına hizmet etmektedir (Kelkitli, 2020). Bu yönelim, yeni kamu diplomasisi tartışmalarının altını çizdiği üzere, klasik devletlerarası müzakerelerin ötesinde, hedef toplumların kamuoyuna, sivil alanına ve elit dolaşımlarına temas eden daha ağsal ve çok aktörlü bir etki üretim mantığına dayanmaktadır (Ayhan, 2018). Bu çerçevede eğitim diplomasisi, yalnızca bir tanıtım alanı değil aynı zamanda algı, güven ve meşruiyet üretiminin, dolayısıyla da uzun vadeli ilişki sermayesinin inşa edildiği bir etkileşim rejimi olarak düşünülmelidir (Kaya, 2019).

Yumuşak gücün işleyişinde çekicilik tek başına yeterli bir açıklama sunmaz. Çekiciliğin hedef toplumda meşru ve rıza üretici bir çerçevede okunması gerekir ki bu da eğitim diplomasisinin karşılıklılık, deneyim ve uzun süreli temaslar üzerinden çalışabilen doğasıyla doğrudan ilişkilidir (Kaya, 2019). Bu bağlamda Türkiye, dil, eğitim ve sanat odaklı kurumlar tesis ederek ve uluslararası öğrenci programları yürüterek, kendi değerlerini ve kültürünü dış dünyaya çekim unsuru olarak sunmaya çalışmaktadır. Nitekim bu yaklaşım, Birleşik Krallık'ın British Council, Almanya'nın Goethe-Institut veya Çin'in Konfüçyus Enstitüleri gibi kuruluşlar vasıtasıyla yıllardır yürüttüğü kültürel diplomasi hamlelerine benzer bir doğrultudadır (Akıllı, 2018).

Bununla birlikte, eğitim diplomasisinin günümüzde giderek rekabetçi hale gelen uluslararası eğitim pazarı ve ülke markalama dinamikleriyle birlikte okunması gerekmektedir. Devletlerin eğitim alanındaki faaliyetlerini kısa-orta-uzun vadeli ve çok boyutlu iletişim kanallarıyla dünya kamuoyuna açma eğiliminin arttığı vurgulanmaktadır (Akar & Gürkaynak, 2022). Burada yumuşak güç, eğitim diplomasisi, algı ve meşruiyet zinciri kavramları basit bir imaj üretiminden ziyade, hedef toplumun Türkiye'yi hangi normatif çerçevede okuduğu, hangi tarihsel tecrübelerle ilişkilendirdiği ve hangi güncel siyasal bağlamda anlamlandırdığı üzerinden çalışmaktadır. Dolayısıyla eğitim diplomasisinin performansı, yalnızca kurum sayısı veya program hacmiyle değil, temasın niteliği ve karşılıklılık algısıyla da ölçülmelidir (Özkan, 2015).

Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye'nin eğitim diplomasisi, kurumsal, programatik, kültürel-dilsel, beşeri sermaye ve algı/temsiliyet boyutlarında iç içe geçen bir ekosistem üretmiştir. Kurumsal boyut, doğrudan veya dolaylı biçimde eğitim diplomasisi taşıyıcısı olan devlet kurumları ve yarı-özerk kuruluşların toplam kapasitesini ifade etmektedir. Bu kapasite içinde Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler, Dışişleri

teşkilatı, YTB, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve diğer paydaşların farklı düzeylerde rol aldığı görülür (Akar & Gürkaynak, 2022). Programatik boyut, burslar, değişim programları, ortak diploma/ortak üniversite girişimleri, akademik hareketlilik, eğitim fuarları ve uluslararası zirveler gibi somut mekanizmaları kapsamaktadır. Kültürel-dilsel boyut Türkçe öğretimi, Türkoloji ağları, kültür merkezleri ve kültürel etkinlikler üzerinden işlemektedir. Beşeri sermaye boyutu ise uluslararası öğrenciler, mezun ağları, akademik dolaşım ve diaspora kanalları gibi insan temelli ilişki ağlarını öne çıkarır (Kıran & Açıkalın, 2021).

Algı/temsiliyet boyutu ise tüm bu araçların hedef toplumda nasıl okunduğu, ne tür bir Türkiye imgesi ürettiği ve bu imgenin meşruiyet düzleminde ne kadar sürdürülebilir olduğuna ilişkin katmandır. Ülke markalama literatürü, eğitimin bu alanda yalnızca bir hizmet ihracı değil, aynı zamanda bir ülke anlatısı ve güvenilirlik üretim alanı olduğuna işaret eder (Akar & Gürkaynak, 2022).

Türkiye'nin eğitim diplomasisi enstrümanları somutlaştırıldığında, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kültürel-dilsel taşıyıcı olarak öne çıkmaktadır. 2007 tarihinde çıkarılan bir kanunla kurulan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki amiral gemisi kurumu olarak 2009 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Bu enstitü, yurt dışında Türk dilini, tarihini, sanatını ve kültürünü tanıtmayı merkeze almıştır. Türkçe dil kursları ve kültürel etkinlikler yoluyla Türkiye'yi dost ülke toplumlarına yakınlaştırmak misyonunu üstlenmiştir (Eren, 2020). YEE, kuruluşundan bu yana dünya genelinde hızla yaygınlaşmış ve Cumhuriyet'in 100. yılı hedefleri doğrultusunda enstitü merkezlerinin sayısını 58'den 100'e çıkarma yönünde planlar yapılmıştır (Eren, 2020). Bu kurum, Fransızların Alliance Française'ı veya Britanyalıların British Council'i gibi ulusal kültür enstitülerine benzer şekilde, bulunduğu ülkelerde Türkçe öğretimi, kültür-sanat etkinlikleri ve akademik iş birlikleri organize etmektedir. Böylece YEE, ulus markalaşması (nation branding) çerçevesinde Türkiye'nin olumlu imajını ve bilinirliğini artıran başlıca araçlardan biri haline gelmiştir (Akıllı, 2018). Enstitünün farklı coğrafyalardaki faaliyetleri, Türkiye hakkında dostça duygular besleyen bireylerin sayısını artırarak uzun vadede Türkiye lehine bir kamuoyu zemini oluşturmayı amaçlamaktadır (Akıllı, 2018).

Türk Eğitim diplomasisinin bir diğer enstrümanı olan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ise kurumsal ve programatik boyutların kesişiminde, doğrudan örgün eğitim üzerinden çalışan bir kurumdur. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından aynı yıl çıkarılan 6721 sayılı kanunla kurulan bu vakıf, yurt dışında tüm eğitim kademelerinde okullar açmak, eğitim kurumları devralmak ve kültür merkezleri kurmak üzere devlet destekli bir kuruluş olarak yapılandırılmıştır (Chedia, 2023). Maarif Vakfı'nın öncelikli hedefi, geçmiş yıllarda dünya genelinde örgün eğitim kurumları açan FETÖ'ye ait okulların yerini almak ve bu okulların müfredatını devralarak Türkiye'nin resmi eğitim vizyonunu yaymaktır (Chedia, 2023). Nitekim TMV, kuruluşundan kısa süre sonra Afrika'dan Asya'ya geniş bir coğrafyada faaliyete geçmiş; 2023 itibarıyla yaklaşık 49 ülkede eğitim kurumları işletmeye başlamıştır (Chedia, 2023). Bu hamle, tarihsel olarak hükümet-dışı bir ağ üzerinden yürüyen Türk eğitim faaliyetlerinin devlet himayesinde bir vakıf aracılığıyla kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. Maarif okulları, buldukları ülkelerin hükümetleriyle yapılan ikili anlaşmalar sayesinde faaliyet gösterirken, Türkiye'nin eğitim alanındaki varlığını görünür kılarak o ülkelerdeki genç nesillerin Türkiye'ye yakınlık duymasını sağlamayı hedeflemektedir. Fransa'nın yurt dışındaki AEFÉ lise ağları gibi benzer işlev gören diğer ülke mekanizmalarıyla kıyaslandığında Maarif Vakfı doğrudan doğruya okul işletme ve yerel eğitim sistemine nüfuz etme kapasitesiyle ayrılmaktadır. Vakıf faaliyetleri sayesinde Türkiye, yabancı ülkelerde eğitim yoluyla etki kazanmaktadır. Bu sayede hem kültürel bağlarını güçlendirmekte hem de kendi müfredatını ve dilini yaygınlaştırarak yumuşak güç kapasitesini artırmaktadır (Chedia, 2023). TMV'nin eğitim diplomasisi bağlamında Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olarak konumlandırıldığı ve faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkiye'nin yükseköğretim imkanlarının tanıtımına aracılık etmektedir. Bu sayede öğrencilerin Türkiye'yi yükseköğretim için tercih etmesine katkı sunduğu vurgulanmaktadır (Kaplan et al., 2022). Bu tür bir kurumsal mimarinin, yalnızca okul işletmeciliği değil, aynı zamanda ev sahibi toplumda kalıcı sosyal ağlar ve kurumsal aşinalık üretme kapasitesi açısından önem taşıdığı aşikardır. Nitekim bu tür bir eğitim, gündelik hayatın içine yerleşmiş bir temas alanı yaratarak algı dönüşümünün daha organik bir zeminde gerçekleşmesine kapı aralamaktadır (Kaplan et al., 2022).

Devlet destekli uluslararası burs programları da Türkiye'nin yumuşak güç araçları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Türkiye Bursları adı altında 2012 yılında yeniden yapılandırılan hükümet burs programı, onlarca ülkeden öğrencileri Türkiye'de yükseköğrenim görmeye davet etmektedir (Kelkitli, 2020). Bu programın

kökünü, 1990'ların başında Orta Asya ve Kafkas ülkelerine yönelik Büyük Öğrenci Projesi'ne kadar uzanmakta olup AK Parti döneminde küresel ölçüğe taşınarak stratejik bir kamu diplomasisi aracına dönüştürülmüştür (Kelkitli, 2020). Türkiye Bursları, başarılı yabancı öğrencilerin Türk üniversitelerinde öğrenim görmesini finanse ederek Türkiye'ye yönelik kalıcı bağlar tesis etmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede Türkiye, kendi kültür ve dilini genç nesillere tanıtmakta ve mezun olan öğrencilerin ileride ülkelerinde üstlenecekleri kritik roller vasıtasıyla gönüllü elçiler edinmektedir (Aras & Mohammed, 2018). Nitekim bu burslardan faydalanan öğrenciler, eğitimleri süresince Türk toplumunu yakından tanıyarak kültürel etkileşimde bulunmaktadır. Mezuniyet sonrası hem buldukları ülkelerde Türkiye'nin dostları olarak anılmakta hem de iki ülke arasında köprü işlevi görmektedir (Aras & Mohammed, 2018). Yapılan akademik çalışmalar, uluslararası burs programlarının uzun vadede ülkelere güvenilir arkadaşlar ağı kazandırdığını ve bu ağın dış politikada iş birliği olanaklarını artırdığını ortaya koymaktadır (Aras & Mohammed, 2018). Bununla birlikte, Türkiye Bursları programının küresel ölçekte benzer burs inisiyatifleriyle (örneğin ABD'nin Fulbright ya da Birleşik Krallık'ın Chevening bursları gibi) rekabet edebilirliğini geliştirmesi gerektiği de vurgulanmıştır (Aras & Mohammed, 2018). Bu kapsamda, eğitim diplomasisinin beşeri sermaye boyutu yalnızca öğrenci çekmek değil, öğrenci deneyiminin niteliği ve mezun ağlarının sürdürülebilirliği üzerinden ölçülmelidir. Zira eğitim diplomasisi, uzun vadeli ilişki inşası iddiasını ancak kalıcı ağlar üretebildiği ölçüde taşıyabilir (Kaya, 2019).

Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerini görünür kılan analizler, uluslararası öğrenci hareketliliği ve bursların, ülke markalama kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca Türkiye'nin eğitim merkezi/education hub olarak tanınmasının ülke markasına katkı sağlayacağını ileri sürmektedir (Akar & Gürkaynak, 2022). Türkiye'nin eğitim diplomasisi stratejisinde, yabancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalar ve çeşitli kurumsal işbirlikleri de önemli bir rol oynar. Bu tür anlaşmalar, eğitim alanında devletlerarası çerçeveler oluşturarak öğrenci değişimi, ortak diploma programları, karşılıklı akademik tanınırlık ve kültürel merkezlerin açılması gibi faaliyetlere zemin hazırlar. Eğitim diplomasisi literatüründe bu tip uygulamalar; ortak kurum/kuruluş açma, ortak program yürütme, öğrenci ve öğretim elemanı değişimleri, burslar ve konferans/seminer gibi etkinliklerle birlikte düşünülmekte; alanın çok aktörlü ve çok boyutlu doğası özellikle vurgulanmaktadır (Kaya, 2019).

Türkiye'de yükseköğretim düzeyinde ortak programlar ve uluslararası hareketlilik uygulamaları, hem akademik uluslararasılaşma hem de kamu diplomasisi ekseninde bir ilişki üretim makinesi olarak konumlanmaktadır. Mevlana değişim programının Erasmus kapsamı dışındaki ülkeleri hedeflemesi bu açıdan dikkat çekicidir (Kaya, 2019). Benzer biçimde, Türkiye'nin eğitim ve bilim diplomasisi pratiklerinin artan diplomatik ağ kapasitesi, öğrenci-akademisyen hareketliliği, burslar ve ortaklık projeleri üzerinden genişlediği; bu genişlemenin Türkiye'nin uluslararası aktör olarak konumunu çeşitlendirdiği belirtilmektedir (Kıran & Açıkalin, 2021).

Dahası, yükseköğretim kurumlarının uluslararası projeler, akademik yayınlar, ortak araştırma ağları ve mezun ağları yoluyla bilgi/bilim diplomasisi kapasitesi üretebildiği; bu kapasitenin de eğitim diplomasisini tamamlayan bir meşruiyet ve prestij alanı sunduğu vurgulanmaktadır (Açıkalin vd., 2025). Bu çerçevede bilimsel üretim, eğitim diplomasisine yalnızca nitelik boyutunda değil, hedef ülkelerde Türkiye'ye ilişkin kurumsal itibar ve epistemik güven üretimi boyutunda da katkı sunmaktadır. Bu, özellikle algısal gerilimlerin yoğun olduğu coğrafyalarda meşruiyetin rasyonel/teknik temeller üzerinden inşasına imkan sağlaması mümkündür (Açıkalin vd., 2025).

Resmi diplomatik araçların yanı sıra, popüler kültür ürünleri ve medya içerikleri de Türkiye'nin yumuşak güç stratejisinde dolaylı fakat önemli bir etki yaratmaktadır. Özellikle 2000'li yılların ortalarından itibaren dünya genelinde büyük izleyici kitlesi edinen Türk televizyon dizileri, Türkiye'nin kültürel nüfuzunu artıran bir araç haline gelmiştir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde geniş yankı uyandıran Türk dizileri (örneğin Arap dünyasında fenomen haline gelen Gümüş dizisinin Arapça versiyonu Noor gibi), Türkiye'yi daha önce hiç ziyaret etmemiş milyonlarca insana dolaylı yoldan tanıtmıştır. Bu dizilerde sunulan Türk yaşam tarzı, aile yapısı, tarihi miras ve kent manzaraları, izleyiciler nezdinde Türkiye'ye dair merak ve sempati uyandırmaktadır. Hatta turistik cazibeyi artırarak kültürel etkileşimi beslemektedir (Ağırseven & Örki, 2017). Nitekim yapılan araştırmalar, Türk dizilerinin yayınlandığı coğrafyalarda Türkiye'ye yönelik algının olumlu yönde etkilendiğini ve bu yapımların Türkiye'nin yumuşak gücüne kayda değer bir katkı sağladığını göstermektedir (Ağırseven & Örki, 2017). Popüler kültür alanındaki bu başarı, tıpkı Amerikan film endüstrisi (Hollywood) veya Güney Kore'nin Hallyu (Kore Dalgası) olgusunun yarattığı kültürel etki gibi, Türkiye'ye özgü bir kültürel çekim alanı oluşturmuştur. Dolayısıyla,

televizyon dizileri, sinema filmleri, müzik ve dijital içerikler gibi medya ürünleri her ne kadar doğrudan devlet politikası olmasa da Türkiye'nin uluslararası imajını destekleyen ve onun kültürel diplomasisine dolaylı yoldan hizmet eden unsurlar haline gelmiştir (Ağırseven & Örki, 2017). Bu nokta, yeni kamu diplomasisi literatürünün altını çizdiği devlet dışı/yarı-özerk araçların yumuşak güç üretimindeki rolüyle uyumludur. Zira hedef kamuoyunda algı, yalnızca resmi kurumların mesajlarıyla değil, gündelik temsil rejimleriyle de biçimlenir (Ayhan, 2018).

Bu enstrümanların analitik haritası çizildiğinde, aktörler ile araçlar arasındaki ilişkinin çok katmanlı olduğu görülmektedir. Devletin dış politikasında eğitim (resmi anlaşmalar, yurt dışı okulları, müşavirlik/ataşelik ağları), uluslararası bağlamda eğitim (yükseköğretimde uluslararasılaşma, uluslararası eğitim pratikleri, zirveler) ve uluslararası öğrenciler (değişim programları, burslar, fuarlar) eksenlerinde birbirini tamamlayan bir yapı oluşmaktadır (Akar & Gürkaynak, 2022).

Bu yapıda hedef kitleler yalnızca öğrenciler değildir. Ev sahibi ülke eğitim bürokrasileri, okul aileleri, üniversite elitleri, mezun ağları, medya tüketicileri ve daha geniş kamuoyları eğitim diplomasisinin muhataplarıdır. Etki alanları ise kültürel aşinalık, kurumsal güven, prestij/itibar ve uzun vadeli siyasal ilişki sermayesi üretimi olarak katmanlaşır (Kaya, 2019). Bu nedenle eğitim diplomasisi araç setini yalnızca kurumlar listesi gibi okumak analitik olarak yetersizdir. Asıl mesele, bu araçların hedef toplumlarda hangi algı kodlarını tetiklediği ve bu algıların Türkiye'ye dair meşruiyet yargılarına nasıl dönüştüğüdür (Akar & Gürkaynak, 2022).

Bu noktada Arap dünyası odağı belirleyici hale gelmektedir. Zira Arap dünyası homojen bir alan değildir ve Türkiye'nin eğitim diplomasisi pratikleri bu coğrafyada tarihsel, siyasal ve sosyolojik farklılıklarla karşılaşarak farklı sonuçlar üretmektedir. Meşrik'te devlet-toplum ilişkilerinin daha yüksek siyasal kutuplaşma ve çatışma dinamikleri içinde seyretmesi, eğitim diplomasisinin güven inşası işlevini daha kırılgan kılabilmektedir. Bu bağlamda kurumların apolitik görünen dil-kültür faaliyetleri (Türkçe kursları, kültür merkezleri) daha düşük maliyetli bir temas zemini yaratırken, okul ağları ve burs programları daha görünür ve dolayısıyla daha fazla siyasal anlam yüklenebilir araçlara dönüşmektedir (Özkan, 2015). Körfez'de ise yüksek gelir düzeyi, eğitim pazarının daha rekabetçi yapısı ve devletlerin egemenlik hassasiyetleri, eğitim diplomasisini daha çok kalite, prestij ve marka kriterleri üzerinden filtreler. Burada Türkiye'nin eğitim diplomasisi, yalnızca kültürel yakınlık söylemine değil, eğitim hizmetinin niteliği ve kurumsal güvenilirlik üzerinden üretilecek meşruiyete daha fazla bağımlı hale gelmektedir (Akar & Gürkaynak, 2022). Mağrip'te ise Osmanlı mirasının doğrudan siyasal gündem olma düzeyi Meşrik'e kıyasla farklılaşabildiği için, popüler kültür ve medya ürünlerinin açtığı kültürel merak kanalı daha belirgin olabilir. Ancak Fransızca/Avrupa merkezli kültürel ağların tarihsel ağırlığı, Türkiye'nin kurum temelli girişimlerini güçlü bir rekabet alanına sokmaktadır (Özkan, 2015).

Anlaşıldığı üzere, Türkiye'nin eğitim diplomasisinde kullandığı araçlar Arap dünyasında tekil bir mesaj üretmemekte, aynı enstrüman alt-bölgenin siyasal iklimine, toplumsal duyarlılıklarına ve tarihsel hafıza kodlarına göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Bu farklılaşmanın merkezinde, Türkiye'nin eğitim yoluyla tarihsel mesafeyi aşma ve güven inşa etme çabası yer almaktadır. Eğitim diplomasisi, doğası gereği kısa vadeli jeopolitik dalgalanmalara doğrudan tepki vermek yerine, gündelik temas, aşinalık ve sosyal etkileşim yoluyla zamana yayılan bir meşruiyet üretme potansiyeli taşır (Kaya, 2019).

İşte bu potansiyelin gerçekleşebilmesi, özellikle dil ve kültür temelli faaliyetlerin apolitik bir çerçevede yürütülebilmesine bağlıdır. Türkçe kursları, kültür merkezleri veya öğrenci değişimi gibi araçlar, doğrudan siyasal içerik taşımayan temas noktaları oluşturarak kamuoylarında yumuşak ve güven verici bir Türkiye imajı inşa edebilir. Ancak bu alanlar dahi tam anlamıyla nötr değildir. Zira Türkiye'nin dış politika performansı, iç siyasal kutuplaşmalar, ve bölgesel krizlerdeki pozisyon alışı biçimi, bu yumuşak güç unsurlarının algılanma biçimini doğrudan etkileyebilir (Ayhan, 2018). Başka bir ifadeyle, Türkiye'nin dış politika kararları, bir yandan eğitim diplomasisinin meşruiyet çerçevesini güçlendirebilir. Öte yandan, siyasal gerilim dönemlerinde bu meşruiyeti zayıflatabilir veya tartışmalı hale getirebilir. Dolayısıyla eğitim diplomasisi, yalnızca teknik değil, aynı zamanda algısal bir zeminde işleyen ve başarısı büyük ölçüde bağlamsal okumalar, siyasal atmosfer ve çoklu aktör etkileşimleri tarafından belirlenen bir strateji alanı olarak değerlendirilmelidir.

Bu nedenle eğitim diplomasisi araçlarının etkisi koşullu bir etki olarak düşünülmelidir. Bir başka ifadeyle kurumsal üretim ile siyasal bağlam arasında bir gerilim hattı vardır ve bu hat eğitim diplomasisinin sürdürülebilirliğini belirler (Ayhan, 2018). Ayrıca eğitim diplomasisinin kurumsal çoğulluğu, koordinasyon ihtiyacını artırır. Çok sayıda kurumun benzer hedeflere yönelmesi, bir yandan kapasiteyi genişletirken öte yandan hedef ülkelerde mesaj çoğulluğu veya niyet muğlaklığı algısı üretebilir. Bu da meşruiyetin kırılanlaştığı alanlarda yapısal bir gerilim yaratabilir (Akar & Gürkaynak, 2022).

Türkiye'nin eğitim diplomasisi stratejisinin kuramsal derinliği, yalnızca araçların envanterini sunmakla değil, bu diplomasiyi meşruiyet üreten çok boyutlu bir ilişki alanı olarak konumlandırmakla anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda, eğitim faaliyetlerinin sadece ulusal çıkar odaklı bir enstrüman olarak değil, aynı zamanda karşılıklı fayda, kapsayıcılık ve toplumsal gelişim gibi normatif hedeflerle iç içe geçtiği bir zemin olarak değerlendirilmesi önerilmektedir (Sangu, 2024). Bu çerçevede, holistik eğitim, küresel vatandaşlık, sürdürülebilir kalkınma gibi yaklaşımlar, eğitim diplomasisinin yalnızca teknik değil aynı zamanda değer temelli bir dış politika aracı haline gelmesine katkı sunabilir. Söz konusu yaklaşımlar, Türkiye'nin eğitim diplomasisini, hedef toplumlarla etik sorumluluğa dayalı, uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler kuran bir strateji olarak yeniden çerçevelemesine olanak tanımaktadır. Ancak bu normatif çerçeve, ev sahibi toplumların siyasal amaçla araçsallaştırma şüphesiyle karşılaştığında gerilim üretmesi de mümkündür. Bu nedenle eğitim diplomasisinin etkisi, hem programın niteliğine hem de algısal düzlemdeki meşruiyet okumasına bağlıdır (Sangu, 2024). Nitekim bilim diplomasisi literatürü de benzer bir uyarıyı, siyasetin bilimsel özerkliği gölgeleme riski üzerinden tartışır; bu tartışma, eğitim diplomasisi için de geçerli bir analitik hassasiyet üretir (Açıkalın vd., 2025).

Bu bölümün ortaya koyduğu resim, Türkiye'nin Arap dünyasında tarihsel bilinç, siyasal rekabet ve toplumsal duyarlılıkların ürettiği mesafeyi azaltmak üzere eğitim diplomasisini çok katmanlı bir yumuşak güç ekosistemi olarak yapılandırdığıdır. Bu ekosistemin kurumsal (YEE, TMV, YTB ve ilgili devlet kurumları), programatik (burslar, değişimler, ortaklıklar), kültürel-dilsel (Türkçe öğretimi, kültür merkezleri), beşeri sermaye (öğrenci ve mezun ağları) ve algı/temsiliyet (ülke markalama, popüler kültür dolaşımı) boyutlarında işlediği yönündedir (Akar & Gürkaynak, 2022; Kaplan vd., 2022; Kaya, 2019).

Bununla birlikte aynı resim, eğitim diplomasisinin imkanları kadar sınırlarını ve yapısal gerilimlerini de görünür kılmaktadır. Nitekim etki, alt-bölgesel farklılıklara göre değişmektedir. Kurumların ürettiği mesaj ile siyasal bağlamın ürettiği algı arasında zaman zaman uyumsuzluk ortaya çıkabilmektedir. Çok aktörlü yapı ise koordinasyon ihtiyacını artırarak meşruiyetin kırılan olduğu alanlarda ek hassasiyetler doğurabilmektedir (Ayhan, 2018; Akar & Gürkaynak, 2022). Bu nedenle bir sonraki değerlendirme bölümünde, Arap dünyasının Meşrik-Mağrip-Körfez alt-bölgeleri temelinde, hangi enstrümanın hangi koşullarda daha yüksek algı üretimi ve güven inşası kapasitesi taşıdığı analiz edileceği gibi hangi koşullarda yapısal sınırların belirginleştiği kuramsal ve ampirik düzlemlerde ayrıştırılarak tartışılmaya çalışılacaktır.

Arap Dünyasında Etki ve Sınırlar

Önceki bölümlerde tartışıldığı üzere Türkiye'nin eğitim diplomasisi, tekil bir kurum veya programdan ibaret değildir. Yunus Emre Enstitüsü'nün dil-kültür faaliyetleri, Türkiye Maarif Vakfı'nın örgün eğitim ağı, Türkiye Bursları ve üniversitelerin uluslararasılaşma pratikleri, ikili anlaşmalar, bilim diplomasisi girişimleri ve popüler kültür dolaşımı gibi unsurların birlikte ürettiği çok katmanlı bir ekosistemdir. Ancak bu ekosistemin üretebildiği etki lineer ve otomatik değildir. Etki, tarihsel hafıza kodlarına, güncel siyasal rekabet ortamına, ev sahibi ülkenin egemenlik hassasiyetlerine, eğitim alanının yerel yapısına ve temasın niteliğine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu nedenle aynı enstrüman (örneğin burs programı, okul ağı veya dil-kültür merkezleri) farklı alt-bölgelerde bambaşka biçimlerde okunabilmekte; kimi yerde karşılıklı fayda ve kültürel yakınlık üretirken, kimi yerde nüfuz arayışı veya siyasal ajanda şüphesi tetikleyebilmektedir. Bu farklılaşmalar ise dört ortak eksen üzerinden ilerlemektedir: Tarihsel algı mirası, Türkiye'nin enstrümanlarının görünürlüğü ve ağırlık merkezi (yumuşak/sert güç bileşimi dahil), algı üretiminde belirleyici aktörler ve eğitim diplomasisinin önündeki yapısal sınırlılıklar. Bu unsurlar, Türkiye'nin Arap dünyasında sıklıkla karşılaştığı potansiyel hegemon imajını dönüştürme iddiasının hangi koşullarda güçlendiğini ve hangi koşullarda kırılanlaştığını daha görünür kılmaktadır.

Meşrik Ülkeleri

Meşrik'te Osmanlı mirası, modern ulus-devlet anlatılarında çoğu zaman yabancı tahakküm ve geri kalmışlık gibi çerçevelerle hatırlanmıştır (Altunışık, 2010; Çelik, 2019; Jung, 2005). Eğitim müfredatları ve resmi tarih söylemleri Türkiye'ye mesafeli bir algı seti üretmiştir (Çelik, 2019). Bununla birlikte Meşrik, Osmanlı hafızasının tek yönlü olmadığı bir alandır. İslami söylemin hakim olduğu çevrelerde Osmanlı dönemi ortak İslami tarih ve siyasi birlik fikriyle daha olumlu okunabilmektedir (Nafi, 2009; Özdalga, 2006). Ayrıca son yıllarda genç kuşaklarda Osmanlı karşıtlığının önceki nesillere kıyasla daha düşük yoğunlukla hissedildiği görülmektedir. Bu çift katmanlı hafıza, Meşrik'te Türkiye algısının sıklıkla iki eğilim arasında gidip gelmesine yol açmaktadır. Bir yanda tarihsel temkin ve egemenlik kaygısı, diğer yanda kültürel yakınlık ve pragmatik iş birliği beklentisi yer almaktadır (Altunışık, 2010; Jung, 2005; Nafi, 2009; Salem, 2011; Ellabbad, 2010).

Bu ikili yapı, eğitim diplomasisinin Meşrik'te neden aynı anda hem fırsat hem risk taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Bilindiği üzere eğitim, doğası gereği gündelik hayatın içine yerleşen, uzun vadeli ilişkiler üreten bir temas alanı yaratabilir (Salem, 2011). Fakat Meşrik gibi yüksek siyasal kutuplaşmanın ve güvenlik kaygılarının güçlü olduğu bir coğrafyada, eğitim faaliyetleri dahi kolayca politize edilmesi mümkündür (Altunışık, 2010; Jung, 2005). Bu nedenle Meşrik'te etki arayışı, yalnızca program üretmekle değil, bu programların hangi siyasal iklimde hangi niyet okumalarına maruz kaldığını yönetmekle de doğrudan bağlantılıdır (Altunışık, 2010; Yağbasan & Günek, 2010.). Bu bağlamda Meşrik'te Türkiye'nin eğitim diplomasisi araçlarının çoğu zaman hibrit bir görünüm arz ettiği söylenebilir (Jung, 2005; Nafi, 2009). Suriye iç savaşı, Irak'taki istikrarsızlık ve Türkiye'nin sınır güvenliği eksenli operasyonları, Ankara'nın sert güç boyutunu bölgesel gündemin merkezine taşımıştır. Ayrıca insani yardım faaliyetleri, mülteci meselesi, ticaret hatları, yatırım ve altyapı projeleri, Türkiye'yi sahada var olan bir aktör haline getirmiştir. Bu yüksek görünürlük iki farklı sonuç doğurmuştur. Türkiye'ye ilişkin merak ve temas kanalları artarken, Türkiye'nin niyetlerinin güvenleleştirilmesi de kolaylaşmıştır (Altunışık, 2010; Salem, 2011; Yağbasan & Günek, 2010.).

Eğitim diplomasisi enstrümanları ise bu hibrit görünürlüğün gölgesinde çalışmalarını sürdürmektedir. YEE'nin Türkçe kursları ve kültür-sanat faaliyetleri düşük siyaset kanalı açabilen, nispeten apolitik algılanma ihtimali daha yüksek araçlardır. Türkiye Bursları ve üniversite iş birlikleri ise elit dolaşımını ve beşeri sermaye ağlarını genişleten güçlü mekanizmalardır. Ancak aynı zamanda daha görünür oldukları için seçkin devşirme, ideolojik etki veya nüfuz üretimi şüphesiyle daha kolay ilişkilendirilebilirler. TMV benzeri örgün eğitim ağları de ev sahibi ülkenin eğitim egemenliği alanına temas ettiği için, Meşrik bağlamında daha yoğun bürokratik denetim ve siyasal tartışma üretebilen bir araç niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla Meşrik'te eğitim diplomasisi, bir yandan düşük maliyetli temas kanalları açarak güven inşasına imkan verirken, öte yandan yüksek siyasetin ürettiği şüphe rejimleri içinde kırılabilir bir alan olarak belirmektedir (Altunışık, 2010; Jung, 2005).

Bu kırılabilirliğin temelinde, algı üretiminin çok aktörlü doğası yer almaktadır. Türkiye'nin Meşrik'teki imajı yalnızca resmi söylemlerle şekillenmemektedir. Hükümetler, rejim yanlısı medya, muhalif yapılar, dini gruplar, akademik çevreler ve gençlik kültürü gibi çok sayıda aktör, birbirinden farklı Türkiye anlatıları üretmektedir (Yağbasan & Günek, 2010.). Türkiye, Filistin meselesindeki tutumu, insani yardım faaliyetleri ve popüler kültür ürünleri (örneğin diziler, dijital içerikler) sayesinde geniş halk kesimlerinde sempati toplarken (Jabbour, 2015; Kraidy & Al-Ghazzi, 2013), bazı rejimler Türkiye'yi müdahaleci, neo-Osmanlı ya da istikrarsızlaştırıcı aktör olarak çerçeveleyebilmektedir (Jung, 2005; Nafi, 2009; Özdalga, 2006). Bu söylem farklılıkları, eğitim diplomasisinin meşruiyet zeminini de doğrudan etkilemektedir. Aynı burs programı veya kültür kurumu bir bağlamda fırsat olarak görülürken, başka bir bağlamda siyasal aparat olarak kodlanabilmektedir (Altunışık, 2010; Yağbasan & Günek, 2010). Dolayısıyla eğitim diplomasisinin performansı, yalnızca Türkiye'nin sunduğu imkanlara değil, aynı zamanda ev sahibi ülkedeki siyasal rekabetin ve medya çerçevelerinin bu imkanları nasıl yorumladığına da bağlıdır.

Tüm bu çerçeve, Meşrik'te eğitim diplomasisinin sınırlarını ve potansiyelini eş zamanlı olarak ortaya koymaktadır. Bir yandan egemenlik ve güvenlik hassasiyetleri, Türkiye'nin eğitim-kültür faaliyetlerinin gizli ajanda şüphesiyle yorumlanmasına zemin hazırlarken diğer yandan ideolojik kutuplaşma, Türkiye'nin bazı İslami hareketlerle ilişkilendirilmesi nedeniyle bu faaliyetleri doğrudan siyasal kutuplaşmanın parçası haline getirebilmektedir (Özdalga, 2006). Buna ek olarak, Meşrik'te Türkiye'nin eğitim diplomasisini sınırlayan bir diğer unsur

da bölgesel ve uluslararası rakiplerin varlığıdır. İran'ın ideolojik nüfuzu, Körfez merkezli medya ve diplomasi kanalları ile Batı'nın uzun süredir kurduğu kültürel ve eğitim altyapıları, Türkiye'nin bölgedeki görünürlüğünü ve meşruiyet üretme kapasitesini dengeleyici birer unsur olarak devreye girmektedir. Ayrıca, çok aktörlü Türk eğitim diplomasisi mimarisinde kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri, hedeflerin tutarsızlığı ve program yönetiminde yaşanan problemler, Meşrik gibi yüksek düzeyde politize olmuş ortamlarda niyet muğlaklığı algısını artırmakta ve Türkiye'nin söylem ile eylem uyumunu zayıflatabilmektedir. Bütün bu unsurların Meşrik'te etki potansiyeli yüksek olsa da kırılabilir ve bağlama bağımlı olduğunu göstermektedir. Eğitim diplomasisinin çoğu zaman sert güç kaynaklı algıların gölgesinde, güven inşasını yavaş ve kademeli biçimde üretebildiği de ifade edilmelidir (Altunışık, 2010; Jung, 2005; Salem, 2011).

Mağrip Ülkeleri

Farklı coğrafi ve tarihsel bağlamlarda aynı araçların nasıl değişen anlamlara sahip olabileceği, Meşrik'ten Mağrip'e uzanıldığında daha belirgin hale gelmektedir. Meşrik coğrafyasında Osmanlı mirası, çoğu zaman merkezi bir kimlik çatışmasının kaynağına dönüşürken Mağrip'te benzer bir karşılık üretmez (Jung, 2005; Nafi, 2009). Cezayir, Tunus ve Libya gibi ülkelerde Osmanlı geçmişine dair belirli hatırlama pratikleri bulunsa da, Fransız ve İtalyan sömürgeciliğinin toplumsal hafızada bıraktığı derin izler, Osmanlı mirasını büyük ölçüde gölgede bırakmıştır (Jung, 2005). Fas gibi Osmanlı ile daha dolaylı ilişkiler kurmuş ülkelerde ise bu tarihsel mesafe daha da belirgindir.

Bu bağlamda, Türkiye'nin Mağrip'teki algısı çoğu zaman tarihsel bir öteki imajına değil modern dönemdeki ekonomik, kültürel ve siyasal performansına dayalı bir aktör olarak değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu durum, eğitim diplomasisi açısından belirli avantajlar sunar. Zira tarihsel travmaların daha az belirleyici olduğu bir düzlemde algı daha çok karşılıklı fayda, kalite ve işlevsellik ekseninde şekillenebilmektedir. Dolayısıyla Mağrip bağlamında eğitim diplomasisinin temel sınavı, aktörün niyetinden ziyade, sunduğu kapasitenin rekabetçiliği ve kurumsal güvenilirliği olacaktır (Altunışık, 2010; Salem, 2011).

Bu çerçevede, Türkiye'nin Mağrip'teki görünürlüğü uzun yıllar boyunca büyük ölçüde yumuşak güç kanallarına dayalı olarak gelişmiştir. Ticaret, doğrudan yatırımlar, müteahhitlik projeleri, turizm, popüler kültür ürünleri ve kültür-dil temelli etkileşimler bu araçların başında gelmektedir. Özellikle Türk dizilerinin bölgede geniş bir izleyici kitlesine ulaşması, Türkiye'ye yönelik kültürel merak ve aşinalığı artırmıştır. Bu durum, Türkçe öğrenimi ve eğitim olanaklarına olan ilgiyi de beraberinde getirmiştir (Jabbour, 2015; Kraidy & Al-Ghazzi, 2013). Bu sayede burs programları, üniversiteler arası anlaşmalar, ortak akademik projeler ve Türkçe öğretimi gibi eğitim diplomasisi araçları, nispeten düşük ideolojik dirençle işleyebilen kanallar haline gelmiştir (Altunışık, 2010).

Bununla birlikte, Mağrip coğrafyasının tamamının homojen bir zeminde değerlendirilmesi mümkün değildir. Nitekim Libya örneği, bu alanda yaşanabilecek hibritleşme dinamiklerine işaret etmektedir. Türkiye'nin Libya'daki askeri-danışmanlık desteği ve güvenlik politikaları, bazı kesimlerde kültürel sempatiyi ve destek algısını güçlendirirken, diğer kesimlerde ise müdahaleci aktör söylemini beslemiştir (Jung, 2005; Salem, 2011). Bu durum, Mağrip'te dahi eğitim diplomasisinin siyasal bağlamdan tümüyle yalıtık olamayacağını, ancak Meşrik'e kıyasla bu politizasyonun daha yüksek bir eşikte (daha geç ve daha zor tetiklenen) bir mesele olduğunu düşündürmektedir. Dolayısıyla Mağrip'te eğitim diplomasisi çoğunlukla kültürel merak ve ekonomik etkileşimle açılan kapılar üzerinden işlemektedir. Fakat güvenlik gündemleri ağırlaştığında bu kapılar hızla daralabilir (Altunışık, 2010).

Türkiye algısını belirleyen dinamikler, Mağrip'te genellikle ideolojik kutuplaşmadan ziyade ekonomik çıkarlar ve kültürel rekabet ekseninde şekillenmektedir. Örneğin Tunus'ta devrim sonrası dönemde Türkiye, bazı toplumsal ve siyasal çevrelerde başarılı kalkınma deneyimi ve muhafazakar demokrasi modeli olarak olumlu bir referansa dönüşmüştür (Altunışık, 2010). Ancak daha seküler çizgideki çevrelerde, siyasal İslam'ı destekleyen dış aktör şüphesi doğurmuştur (Özdalga, 2006). Libya'da ise Türkiye'nin rolü, Trablus merkezli çevrelerde destekleyici ortak olarak, doğu merkezli kampta ise nüfuz arayışı içinde olan müdahaleci güç şeklinde oldukça farklı biçimlerde algılanmıştır (Salem, 2011).

Fas ve Cezayir'deki algılar ise daha çok ticaret dengesi, yatırımın istihdam üretme kapasitesi ve yerel üreticilerin korunması gibi pragmatik parametrelerle şekillenmektedir. Eğitim diploması bu denklemde çift yönlü bir rol oynadığı söylenebilir. Bir yandan burslar ve akademik iş birlikleri aracılığıyla elit düzeyde sürdürülebilir ağlar kurarak kurumsal güven inşa edilmekte; öte yandan, eğitim faaliyetleri Mağrip'te son derece güçlü olan Fransızca/Avrupa merkezli kültürel ve epistemik ağlarla doğrudan rekabet etmek durumundadır. Bu rekabet, çoğu zaman Kim daha kaliteli, daha prestijli, daha çok fırsat sunan bir eğitim imkanı sağlıyor? sorusu çerçevesinde şekillenmektedir (Altunışık, 2010). Bu nedenle Mağrip'te etkili bir eğitim diploması yürütmek, sembolik yakınlık veya tarihsel referanslardan çok, somut akademik değer üretme kapasitesine ve karşılıklı faydayı görünür kılma becerisine bağlıdır (Salem, 2011). Çünkü bu coğrafyada sınırlar daha çok rekabet düzlemi ve ekonomik-siyasal duyarlılık üzerinden inşa edilmektedir (Altunışık, 2010).

Bu noktada dil ve kültürel altyapı alanındaki rekabet de dikkat çekicidir. Fransızca ve Avrupa merkezli eğitim sistemlerinin hakim olduğu bir bölgede, Türkiye'nin sunduğu Türkçe öğretimi, ikili programlar ve akademik iş birlikleri, eğer prestij ve kariyer getirisi sağlamıyorsa, sınırlı bir niş içinde kalma riski taşımaktadır. Buna ek olarak, ekonomik ilişkilerde yaşanan dengesizlikler, örneğin ticaret fazlası veya yerel üreticilerle yaşanan haksız rekabet algısı gibi hususlar, Türkiye'nin genel imajını zedeleyerek eğitim diplomasının meşruiyetini de dolaylı biçimde etkileyebilir.

İdeolojik ayrışmaların seçici etkisi ise, İslamcılık eleştirisinin Mağrip'in tamamında belirleyici olmamasına rağmen, bazı ülkelerde Türkiye'nin eğitim ve kültür faaliyetlerinin siyasal biçimde okunmasına yol açabildiğini göstermektedir (Özdalga, 2006). Libya gibi güvenlik dosyalarının öne çıktığı örneklerde ise bu siyasal bağlam, eğitim diplomasının apolitik düşük siyaset karakterini aşındırmakta ve bu araçları daha tartışmalı hale getirebilmektedir (Salem, 2011).

Tüm bu sınırlayıcı etkenlere rağmen, Mağrip bölgesi, eğitim diplomasının karşılıklılık, kalite ve ortak üretim temelinde meşruiyet kazanabilmesi için nispeten elverişli bir zemin sunmaya devam etmektedir. Burada başarının anahtarı, yalnızca geçmişle değil, bugünün rekabetçi eğitim piyasasıyla etkin şekilde ilişki kurabilen, sürdürülebilir ve nitelikli akademik ilişkiler tesis edebilen bir diploması pratiği geliştirmektir.

Körfez Ülkeleri

Türkiye'nin Arap dünyasında yürüttüğü eğitim diploması faaliyetleri alt-bölgesel bağlama duyarlı olarak farklılaşan bir seyir izlemektedir. Meşrik ve Mağrip örneklerinde tarihsel hafıza ve kültürel etkileşim gibi faktörler ön plana çıkarken, Körfez alt-bölgesine geçildiğinde bu dinamik yerini daha çok güncel jeopolitik rekabet, prestij beklentileri ve siyasal filtreleme bırakmaktadır. Dolayısıyla Körfez'de eğitim diplomasının işleyişi, yalnızca arz edilen programların niteliğine değil, aynı zamanda bu programların nasıl algılandığına, hangi siyasal çerçevede okunduğuna ve devletlerin düzenleyici kapasitesiyle nasıl kesiştiğine bağlı olarak şekillenmektedir. Bu çerçevede, Körfez'de Osmanlı mirası Meşrik'teki kadar kurumsallaşmış bir anti-Osmanlı anlatı üretmemiştir. Ancak özellikle Hicaz bölgesi ve bazı hanedan hafızaları üzerinden şekillenen yabancı otoriteye direnç teması, halen canlı kalabilmektedir (Jung, 2005; Nafi, 2009).

Bununla birlikte, Türkiye'nin Körfez'deki güncel imajı büyük ölçüde Arap ayaklanmaları sonrası bölgesel hizalanmalar, Müslüman Kardeşler tartışmaları, Katar krizi, medya savaşları ve ülke markalama rekabeti gibi jeopolitik ve ideolojik dinamiklerle şekillenmiştir (Salem, 2011; Özdalga, 2006; Yağbasan & Günek, 2010). Bu özgül bağlam, eğitim diploması açısından iki temel sonuç doğurmaktadır. Birincisi, Körfez'de eğitim faaliyetleri çoğunlukla yüksek prestijli hizmet pazarı içinde değerlendirilir. Marka değeri, kalite standardı ve doğrudan kariyer getirisi en önemli belirleyicilerdir (Altunışık, 2010). İkincisi, Körfez ülkelerinde devletin kontrol kapasitesi yüksek olduğu için, eğitim alanındaki girişimler büyük ölçüde resmi izinler, bürokratik sınırlar ve siyasal iklim tarafından şekillendirilir (Salem, 2011). Bu nedenle Türkiye'nin bu alt-bölgedeki eğitim diploması performansı, yalnızca ne sunduğuyla değil, sunulan şeyin hangi siyasal zeminde, nasıl algılandığıyla birlikte ele alınmalıdır.

Körfez'de Türkiye'nin bölgesel görünürlüğü öncelikle güvenlik ve ekonomi alanlarında oluşmuştur. Katar ile yapılan askeri iş birlikleri, savunma sanayii ihracatı, müteahhitlik projeleri ve doğrudan yatırımlar, Türkiye'nin

bölgedeki mevcudiyetini önclemiştir (Salem, 2011). Kültürel alanda ise Türk dizileri, turizm ve popüler tüketim kültürü, Türkiye'ye yönelik bir tür gündelik aşinalık üretmiştir (Jabbour, 2015; Kraidy & Al-Ghazzi, 2013). Ancak bu yüksek görünürlüğe rağmen, eğitim diplomasisi Körfez'de daha sınırlı ve seçici bir etki alanına sahiptir. Burslar ve üniversiteler arası iş birlikleri önemli olmakla birlikte, bölgenin halihazırda ABD ve Birleşik Krallık merkezli küresel eğitim ağlarına güçlü şekilde entegre olması, Türkiye'yi prestij rekabeti içerisinde konumlandırmaktadır (Altunışık, 2010; Salem, 2011).

Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların yürüttüğü kültür-dil temelli faaliyetler belli bir ilgi üretse de yalnızca kültürel sempatiye dayanarak kalıcı etki üretmek zorlaşmaktadır (Jabbour, 2015). Türkiye Maarif Vakfı gibi örgün eğitim aktörleri ise Körfez ülkelerindeki egemenlik hassasiyetleri ve düzenleyici sınırlılıklar nedeniyle daha sınırlı bir yayılım kapasitesine sahiptir (Altunışık, 2010; Salem, 2011). Bu nedenle Körfez'de eğitim diplomasisinin daha etkili biçimde işlemesi, çoğu zaman yükseköğretim odaklı iş birlikleri, uzmanlık programları, prestijli kısa süreli sertifika programları ve araştırma ortaklıkları üzerinden mümkün olabilmektedir (Altunışık, 2010). Başka bir ifadeyle, ağ kurma kadar marka üretimi ve kalite güvencesi, Körfez'de eğitim diplomasisinin etki mekanizmasının merkezine yerleşmektedir.

Körfez'de Türkiye algısı çoğu zaman devlet düzeyi ile toplum düzeyi arasında ayrışan bir tablo sunmaktadır. Örneğin Katar'da Türkiye, stratejik ortak ve güvenlik sağlayıcı olarak olumlu bir çerçevede temsil edilirken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde, belirli dönemlerde rakip ve ideolojik tehdit şeklinde kodlanmıştır. Bu ülkelerde medyada yoğun biçimde karşı anlatılar üretilmiştir (Özdalga, 2006; Yağbasan & Günek, 2010.).

Buna rağmen toplum düzeyinde Türkiye'ye yönelik kültürel ilgi tamamen ortadan kalkmamıştır. Turizm, popüler kültür tüketimi ve ekonomik ilişkiler bu ilginin devamlılığını sağlamaktadır (Jabbour, 2015). Ancak siyasal iklimin sertleştiği dönemlerde bu kültürel yakınlık, kamusal alanda görünmez hale gelebilmekte veya çekingenleşmektedir (Salem, 2011). Bu da doğrudan eğitim diplomasisinin etki alanını daraltmakta, faaliyetleri daha fazla bürokratik ve siyasal denetime açık hale getirmektedir. Buna karşın normalleşme ve yeniden angajman süreçlerinde eğitim ve kültür kanalları, ilişkileri yumuşatıcı bir tampon alan olarak yeniden değer kazanmaktadır. Bu iniş çıkışlı seyir, Körfez'de eğitim diplomasisinin siyasal bağlama aşırı duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kalıcı etki üretmek için, dönemsel dalgalanmalara dayanıklı, kurumsal olarak esnek ve stratejik olarak uyarlanabilir modellerin inşa edilmesi gereklidir (Altunışık, 2010; Salem, 2011).

Körfez'deki yapısal sınırlılıklar günümüzde daha net biçimde gözlemlenebilmektedir. İdeolojik uyuşmazlıklar, siyasal İslam tartışmaları ve bölgesel liderlik rekabeti, Türkiye'nin eğitim ve kültür faaliyetlerinin arkasında bir niyet sorgulaması yaratmaktadır. Dolayısıyla bu alanların güvenlikleştirilmesine neden olmaktadır (Özdalga, 2006). Öte yandan eğitim alanındaki rekabet, prestij markalarıyla dolu küresel bir pazar içinde gerçekleştiğinden, Türkiye'nin sunduğu imkanlar somut kalite ve kariyer getirisi sunmadığı sürece sınırlı bir etki alanına sahip olabilir (Altunışık, 2010). Ayrıca Körfez'deki sivil alanın darlığı ve düzenleyici çerçevenin katılığı, çok aktörlü eğitim diplomasisi modellerini sınırlandırmakta ve organik ilişki ağlarının gelişimini zorlaştırmaktadır (Salem, 2011). Buna ek olarak Körfez'in ABD ve Batı ile kurduğu güvenlik ittifakları, Türkiye'nin rolünü zaman zaman tamamlayıcı, zaman zaman da rekabetçi bir pozisyona itmekte; bu da eğitim diplomasisinin algısal zemini üzerinde dolaylı etkiler yaratmaktadır (Altunışık, 2010; Jung, 2005).

Bu üç alt-bölge birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin Arap dünyasında yürüttüğü eğitim diplomasisinin homojen ve lineer bir seyir izlemediği açıkça görülmektedir. Meşrik'te, tarihsel yakınlık ve kültürel etkileşim potansiyeline rağmen, rejim rekabeti ve sert güç politikaları nedeniyle eğitim diplomasisi en kırılgan zeminlerden birinde işlemektedir (Jung, 2005). Mağrip'te, tarihsel travma yükünün görece düşük olması, kültürel merak ve karşılıklı fayda zemininde meşruiyet üretimini kolaylaştırmaktadır (Altunışık, 2010). Körfez'de ise yüksek prestij beklentileri ve güvenlik odaklı siyasal filtreler nedeniyle, eğitim diplomasisi ancak seçici ve kontrollü alanlarda etkili olabilmektedir (Salem, 2011).

Ortak bir desen olarak, bu üç bölgede de devlet elitlerinin Türkiye'ye dair söylemi ile toplumların gündelik temaslar üzerinden geliştirdiği algılar her zaman örtüşmemektedir (Altunışık, 2010; Jabbour, 2015). Eğitim diplomasisi ise işte tam bu ayrışmanın tam ortasında konumlanmaktadır. Toplumsal düzeyde aşinalık ve güven

üretim kapasitesine sahip olmakla birlikte, devlet düzeyinde güvenlik algısı sertleştiğinde, bu kapasite kolayca sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle eğitim diplomasisinin başarısı yalnızca program sayısı ya da kurumsal görünürlük ile değil aynı zamanda öğrenci deneyimi, etik hassasiyet, kurumsal tutarlılık, yerel ekosisteme uyum ve siyasal bağlamın yönetilebilirliği gibi çok katmanlı değişkenlerle birlikte değerlendirilmelidir (Altunışık, 2010; Salem, 2011). Bu tespitler, izleyen bölümde ele alınacak eleştirel değerlendirmeler ve politika önerileri açısından kavramsal bir zemin sunmakta; Türkiye'nin Arap dünyasındaki eğitim diplomasisi tasarımının alt-bölgesel duyarlılıklar, meşruiyet üretimi ve karşılıklılık ilkeleri temelinde yeniden düşünülmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye'nin Arap dünyasında eğitim diplomasisi portföyü belirgin biçimde büyümektedir. Ancak bu büyüme tek başına sürdürülebilir etki üretmemektedir. Etki çoğu zaman koşullu ilerlemektedir. Tarihsel hafıza, güncel siyasal rekabet, egemenlik hassasiyetleri ve temasın niteliği, her ülkede ve her alt bölgede farklı bir filtre oluşturmaktadır. Bu nedenle aynı araç Meşrik'te hızla güvenikleştirilebilmekte, Mağrip'te rekabet ve kalite ölçütleriyle değerlendirilebilmekte, Körfez'de ise prestij beklentisi ve düzenleyici denetim süzgecinden geçmektedir. Dolayısıyla ihtiyaç daha fazla program üretmekten çok, dağınık görünen portföyü ortak bir mantıkla birleştiren, meşruiyeti koruyan ve karşılıklılığı görünür kılan bir politika mimarisi kurmayı gerektirmektedir.

Bu mimarinin ilk adımı, sahaya giden her programın dayandığı ilkeleri netleştirmektedir. Çünkü eğitim diplomasisi, niyet okumalarının en hızlı devreye girdiği alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden karşılıklılık ve ortak sahiplik tasarımının merkezinde yer almaktadır. Yalnızca Türkiye'nin sunduğu imkanlar anlatısı yerine, yerel ortakların öncelikleriyle birlikte kurulan, ortak üretilen ve birlikte sahiplenilen bir çerçeve görünür kılınmaktadır. Müfredat, proje, etkinlik ya da araştırma ortaklığı fark etmeksizin birlikte yapıyoruz hissi sahada somutlaştıkça, nüfuz arayışı şüphesi zayıflamaktadır. Buna ek olarak şeffaflık ve niyet netliği, özellikle politize ortamlarda bir güvenlik supabı işlevi görmektedir. Amaç, finansman mantığı, seçim ve katılım kriterleri, paydaşların rolü ve sorumluluk alanları açık biçimde ilan edilmedikçe, iyi niyetli girişimler bile gizli ajanda yorumuna açık kalmaktadır.

İlkeler düzeyinde bir diğer eşik, nicelik yerine niteliği merkeze almaktadır. Merkez sayısı, okul sayısı, kontenjan büyüklüğü ya da etkinlik adedi artabilmektedir. Fakat öğrenci, veli, akademisyen ve yerel ortakların deneyimi güçlenmiyorsa bu büyüme kırılabilir kalmaktadır. Özellikle Mağrip ve Körfez'de etki çoğu zaman kalite, prestij ve kariyer getirisi üzerinden okunmaktadır. Bu nedenle kalite güvencesi, ölçme değerlendirme, akreditasyon, kullanıcı deneyimi, danışmanlık ve mentorluk gibi görünmez ama belirleyici alanlar ana performans parametresi haline gelmektedir. Buna siyasal hassasiyet ve çatışma duyarlılığı da eklenmektedir. Meşrik'te düşük siyaset kanalını korumak bir nezaket tercihi değil, programın devamı için ön koşul olarak görülmektedir. Kullanılan dil, ortaklık mimarisi ve görünürlük düzeyi alt bölgesel risk haritalarına göre ayarlanmadığında, en iyi tasarlanmış programlar dahi bir kriz döneminde kolayca hedef haline gelebilmektedir.

Sürdürülebilirlik açısından yerleşme de kritik görülmektedir. Kalıcılık yalnızca bina ve bütçe ile sağlanmaktadır. Yerel öğretmen ve akademisyen yetiştirme, yerel kurumların kapasitesini güçlendirme, yerel istihdam hatları açma gibi unsurlar hem maliyet etkinliği sağlamakta hem de meşruiyet üretmektedir. Arap dünyasında yerel ekosisteme katkı, biz buradayız mesajını yumuşatmakta, biz sizinle birlikte çalışıyoruz mesajını güçlendirmektedir. Bu çizgi iki yönlü hareketlilikle tamamlanmaktadır. Hareketlilik yalnızca öğrenciyi Türkiye'ye çekme modeliyle sınırlı kaldığında, bazı bağlamlarda elit devşirme şüphesi tetiklenebilmektedir. Oysa kısa döngülü karşılıklı değişimler, ortak saha projeleri, bölgeye giden Türk akademisyen ve uzman akışları karşılıklılığı görünür ve ölçülebilir hale getirmektedir. Son olarak sert ve yumuşak güç mesajının uyumu da göz ardı edilmemektedir. Eğitim diplomasisi güven üretmek isterken daha geniş dış politika söylemiyle çelişen bir çerçeve oluşturduğunda, bu güven hızla aşınabilmektedir. Bu nedenle tek ses çok enstrüman yaklaşımı, bir disiplin çağrısından çok sahayı koruyan bir tutarlılık zemini olarak değerlendirilmektedir.

İlkeleri belirlemek tek başına yeterli görülmemektedir. Bu ilkelerin sahaya nasıl ineceğini güvence altına alacak bir koordinasyon kapasitesi gerekmektedir. Çok aktörlü ekosistem doğru yönetildiğinde önemli bir avantaj üretmektedir. Kapasiteyi genişletmekte, temas kanallarını çeşitlendirmekte, hedef kitleyi büyütmektedir. An-

çak koordinasyonsuzluk ortaya çıktığında niyet muğlaklığı, kurumlar arası çakışma ve kaynak israfı riski yükselmektedir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan üst düzey yönetim, komuta eden bir dilden değil, stratejik çerçeve çizen, rol dağıtan, portföy yöneten ve denetleyen bir yaklaşımın ürünü olarak tasarlanmaktadır. Sahada farklı kurumlar tek bir politik hedefe hizmet etmeli, araç çeşitliliği ise korunmalıdır. Bu yaklaşım üç somut çıktıya bağlanabilmektedir. Ülke ve alt bölge bazlı önceliklendirme yapılmalıdır. Ortak bir mesaj seti ile kriz dönemleri için iletişim protokolü oluşturulmalıdır. Ayrıca kurumlar arası rol matrisiyle çakışmalar azaltılmalıdır.

Rol matrisi özellikle Türkçe öğretimi ve kültürel faaliyetler gibi alanlarda açıklık sağlamaktadır. Resmî eğitim işbirliği çerçeveleri, izin ve denklik süreçleri, yerel eğitim bürokrasisiyle ilişkiler gibi başlıklarda Millî Eğitim Bakanlığı müşavirliklerinin birincil rolü belirginleşmelidir. Yaygın Türkçe öğretimi, kültür sanat programları ve toplum temelli etkileşimlerde Yunus Emre Enstitüsü birincil taşıyıcı olarak konumlanmalıdır. Örgün eğitim, okul ekosistemi ve mezun sürekliliğinde Türkiye Maarif Vakfı'nın birincil rolü netleşmelidir. Böyle bir iş bölümü, hedef ülkelerde kim neyi temsil ediyor sorusunu sadeleştirmektedir. Aynı zamanda aynı etkinliğin üç farklı kurum tarafından tekrar edilmesi gibi verimsizlikleri azaltmaktadır. Bu sadeleşme muhatapların güvenini de artırmaktadır. Çünkü ilişki kurdukları kurumun rolü daha öngörülebilir hale gelmektedir (Şehitoğlu, 2024).

Kurumsal çerçeve netleştiğinde, her bir enstrüman için daha rafine tasarım adımları mümkün hale gelmektedir. Yunus Emre Enstitüsü açısından temel mesele, özellikle Meşrik'te yükselen politizasyon riskini yönetirken kültür ve dil faaliyetlerinin düşük siyaset karakterini korumaktadır. Bu durum faaliyetleri görünmez kılmak anlamına gelmemektedir. Daha çok, programı ortak üretim ve iki yönlü değişim platformu olarak kurmak anlamına gelmektedir. Yerel ortaklarla ortak yürütme kurulları, yıllık şeffaf program raporları, yerel eğitmen yetiştirme hatları ve kısa süreli karşılıklı mikro hareketlilikler bu çizgiyi güçlendirmektedir. Risk dönemlerinde ise yerel ortak çeşitliliğini artırmak, temaları siyasal polemiklerden uzak tutmak ve görünürlüğü kademeli yönetmek güvenlikleştirme baskısını azaltabilmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı bakımından meşruiyet eşiği daha yüksek seyretmektedir. Çünkü örgün eğitim doğrudan egemenlik alanına temas etmektedir. Bu nedenle TMV iyi niyet vurgusuyla değil, kurumsallaşmış bir meşruiyet tasarımıyla ilerlemelidir. Ev sahibi müfredatla uyum, bağımsız kalite denetimi, yerel öğretmen oranını artıran bir plan, yerel danışma kurulları ve sosyoekonomik çeşitliliği artıran burs ve indirim paketleri bu meşruiyeti somutlaştırmaktadır. Egemenliğe müdahale algısını önlemek için çift taraflı denetim mekanizmaları, uyum belgeleri ve okul performansının şeffaf raporlanması önem taşımaktadır. Burada hedef, okulu yalnızca bir Türkiye vitrini olarak değil, ev sahibi toplum için değer üreten bir eğitim alanı olarak yerleştirmektedir. Değer üretimi güçlendikçe, siyasal etiketlemelerin etkisi zayıflamaktadır.

Türkiye Bursları ve YTB hattında en belirleyici unsur, öğrenci deneyiminin niteliği ve mezun ağının sürekliliği olarak öne çıkmaktadır. Eğitim diplomasinin etkisi, bursiyerin Türkiye'de yaşadığı deneyimle şekillenmektedir. Deneyim iyi olduğunda güven ve yakınlık üretmektedir. Deneyim zayıf kaldığında ise ters etki doğurabilmektedir. Bu nedenle standart bir öğrenci deneyimi paketi, bir lüks değil stratejik bir gereklilik olarak görülmektedir. Oryantasyon, danışmanlık, mentorluk, şikayet ve geri bildirim mekanizması gibi bileşenler bu paketin temelini oluşturmaktadır. Mezun ağının yalnızca bir iletişim listesi düzeyinde kalmaması da kritik önem taşımaktadır. Mezunlara kendi ülkelerinde mikro hibe programları, ortak proje liderliği fırsatları ve düzenli izleme mekanizmaları sunulduğunda, burslar kişisel başarı hikayesinden kurumsal ilişki sermayesine dönüşmektedir. Hareketliliğin tek yönlü görünmemesi için bölgeye dönük ortak projeler, kısa süreli karşılıklı programlar ve yerinde saha faaliyetleri, burs politikasının doğal bir uzantısı olarak tasarlanmaktadır.

Üniversiteler ve bilim diplomasisi alanında ise sık görülen sorun, işbirliklerinin dağınık ve ad hoc ilerlemesidir. İmzalanan protokoller artabilmektedir. Ancak ortak yayın, ortak araştırma çıktısı, sürdürülebilir konsorsiyum ve düzenli akademik dolaşım üretmiyorsa etki sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle tematik konsorsiyumlar ve çıktı koşulluluğu daha işlevsel bir zemin sunmaktadır. Ortak araştırma çağrıları ve tohum fonlar, ortak doktora ve kısa süreli öğretim üyesi dolaşımı, ortak müfredat atölyeleri ve ortak yayına bağlanan devam finansmanı gibi mekanizmalar epistemik güven üretmektedir. Bu güven, özellikle algısal gerilimlerin yoğun olduğu bağlamlarda meşruiyetin teknik ve rasyonel bir zeminden de desteklenmesini sağlamaktadır. Siyasal gerilimler işbirliklerini kesintiye uğrattığında, çok kurumlu ağlar ve dijital işbirliği kanalları bir tampon mekanizma olarak devreye girebilmektedir.

Dijital alan ve popüler kültür çoğu zaman güçlü, fakat dağınık bir etki üretmektedir. Kültürel sempatiyi büyütebilmektedir. Buna karşın dezenformasyon ve sert siyasal çerçeveler bu sempatiyi hızla aşındırabilmektedir. Bu nedenle ihtiyaç, dijital alanı gizli ikna şüphesi doğurmayacak ölçüde şeffaf, fakat eğitim diplomasisinin ana hatlarına bağlanacak ölçüde stratejik bir köprüye dönüştürmektir. Yerel içerik üreticileriyle ortak yapımlar, mezun başarı öykülerinin ve ortak araştırma hikayelerinin görünür kılınması, kriz dönemleri için hızlı düzeltme protokolleri ve dijital Türkçe modüllerinin YEE ve üniversite hatlarıyla entegrasyonu bu bağı güçlendirebilmektedir. Burada da ana ilke değişmemektedir. Yerel ortakların görünürlüğü ve şeffaflık, algı operasyonu suçlamasına karşı en sağlam kalkan olarak işlemektedir.

Bu genel çerçeve, alt bölgesel uyarlamalarla somutlaştığında daha gerçekçi bir politika seti ortaya çıkmaktadır. Meşrik'te öncelik, düşük siyaset kanalını koruyarak kalıcı temaslar kurmaktır. Türkçe ve kültür faaliyetleri, öğretmen eğitimi ve yerel kapasite projeleri, burslarda kamusal hizmet ve yeniden inşa becerilerine odaklanan tematik kümeler bu bağlamda daha işlevsel olabilmektedir. Ortaklık tipi mümkün olduğunca çeşitlendirilmelidir. Tek bir aktöre bağımlı ağlar yerine çoklu ortaklar üzerinden esneklik korunmalıdır. Kullanılan dil egemenlik hassasiyetini tanımalı, görünürlük ise kademeli biçimde yönetilmelidir. Mağrip'te rekabet ve kalite filtresi belirleyici ilerlemektedir. Prestijli yükseköğretim işbirlikleri, çift diploma ve sertifika hatları, ortak yayın ve araştırma çıktıları, Türkçe öğretimini kariyer getirisi olan alanlarla eşleştiren tasarımlar daha güçlü karşılık bulmaktadır. Bu bağlamda mesaj dili ideolojik polemiklerden uzak, somut değer ve fırsat odaklı kurulmalıdır. Körfez'de ise prestij beklentisi ve düzenleyici denetim öne çıkmaktadır. Seçici yükseköğretim ve araştırma ortaklıkları, kısa süreli uzmanlık programları ve güçlü kalite güvencesiyle yürüyen modeller daha uygulanabilir görünmektedir. Örgün eğitim girişimleri söz konusuysa, üst kalite segmentinde ve sıkı denetim mekanizmalarıyla ilerlemek gerekmektedir. Ortak markalama, saygın kurumlarla işbirliği ve düzenleyici uyum, burada meşruiyetin temel taşları olarak konumlanmaktadır.

Bu öneriler, ölçüm ve hesap verebilirlik boyutuyla desteklenmediğinde niyet beyanı düzeyinde kalabilmektedir. Eğitim diplomasisi, çıktı sonuç etki ayrımını netleştiren bir değerlendirme düzenine ihtiyaç duymaktadır. Çıktı düzeyinde kurs saatleri, seviye geçişi, etkinlik sayısı, burs kabul ve mezuniyet oranı gibi göstergeler izlenebilmektedir. Ancak asıl kritik alan sonuç ve etki göstergeleridir. Öğrenci deneyimi memnuniyeti, mezun ağının aktifliği, ortak yayın ve araştırma çıktıları, yerel öğretmen ve akademisyen kapasitesinde ölçülebilir artışlar, ortak müfredat üretimi gibi göstergeler programın gerçek performansını daha iyi yakalamaktadır. Etki düzeyinde ise kriz dönemlerinde programların devam edebilme oranı, hedef gruplarda algı ve itibar eğilimleri, mezunların somut köprü rolü oynayıp oynamadığı gibi daha zor ama daha anlamlı göstergeler izlenmelidir. Bu ölçüm tek seferlik bir raporlama olarak kurgulanmamalıdır. Başlangıç düzeyi, ara değerlendirme ve son değerlendirme döngüsüne dayanmalıdır. Bulgular portföy kararlarına bağlanmalıdır. Özellikle örgün eğitim ve öğrenci deneyimi gibi alanlarda bağımsız kalite denetimi, meşruiyetin kurumsallaşmasına katkı vermektedir.

Son olarak gerçekçilik vurgusu açık tutulmalıdır. Hibrit görünürlük, yani sert güç gündemleriyle yumuşak güç araçlarının aynı anda görünür olması, Arap dünyasında eğitimin hem fırsat hem de kırılma kaynağı olmasına yol açmaktadır. Sert güç boyutu yükseldiğinde, eğitim ve kültür faaliyetleri daha sıkı denetime tabi tutulabilmekte, kamusal alanda görünmezleşebilmekte ya da niyet tartışmalarının merkezine çekilebilmektedir. Bu nedenle krize dayanıklı tasarım baştan kurulmalıdır. Ortak mesaj dili, kriz dönemleri için iletişim protokolü, çok ortaklı ağlar, modüler küçülme planları, şeffaf raporlama ve yerel ortak sahipliğini güçlendiren mekanizmalar bu dayanıklılığı artırmaktadır. Eğitim diplomasisinin başarı şansı, yalnızca sahada ne kadar aktif olunduğuna değil, dalgalanmalar karşısında ne kadar esnek ve savunulabilir kalabildiğine de bağlı ilerlemektedir.

Bu bölümün bütünü tek bir sonuca bağlanmaktadır. Türkiye'nin Arap dünyasındaki eğitim diplomasisi potansiyeli güçlü ilerlemektedir. Ancak bu potansiyel kendiliğinden etkiye dönüşmemektedir. Etki, meşruiyet üreten tasarımla ve karşılıklılığı görünür kılan uygulamayla oluşmaktadır. Kurumlar arasındaki rol netliği, kalite güvencesi, yerelleşme, iki yönlü hareketlilik ve ölçülebilir hesap verebilirlik bu dönüşümün temel dayanakları olarak belirginleşmektedir. Portföy dağınık kaldığında enerji ve kaynak israfı üretebilmektedir. Aynı portföy ortak ilkeler ve stratejik koordinasyon altında yönetildiğinde ise daha düşük maliyetle daha dayanıklı, daha meşru ve daha sürdürülebilir bir etki üretme kapasitesi taşımaktadır. Eğitim diplomasisi bu nedenle kısa vadeli sonuçların ötesinde, sabır ve tutarlılık gerektiren uzun soluklu bir ilişki inşası alanı olarak ele alınmalıdır.

KAYNAKÇA

- Açıkalin, Ş. N., Erçetin, Ş. Ş., & Olgun, Z.** (2025). A science diplomacy scale for higher education: A validity and reliability study in Türkiye. *Janus.net, e-journal of International Relations*, 16(1), 38–56. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.16.1.3>
- Ağırseven, N., & Örki, A.** (2017). Evaluating Turkish TV series as soft power instruments. *OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 7(13), 836–853.
- Akar, E., & Gürkaynak, M.** (2022). Ülke markalama bağlamında Türkiye'nin eğitim diplomasisine yönelik bir değerlendirme. *İletişim ve Diplomasi*, (7), 137–164. <https://doi.org/10.54722/iletisimvediplomasi.1109658>
- Akıllı, E.** (2018). Yunus Emre Institute as a tool for cultural diplomacy and nation branding. *Electronic Turkish Studies*, 13(22), 19–30. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14124>
- Altbach, P. G., & Knight, J.** (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*, 11(3–4), 290–305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>
- Altunışık, M. B.** (2010, Haziran). Arap dünyasında Türkiye algısı. TESEV Yayınları.
- Antyukhova, E. A.** (2018). Education as a soft power in modern foreign and Russian politological research. *Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations*, 23(4), 197–209. <https://doi.org/10.15688/jvol-su4.2018.4.17>
- Aras, B., & Mohammed, Z.** (2018). The Turkish government scholarship program as a soft power tool. *Turkish Studies*, 20(3), 421–441. <https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1502042>
- Ayhan, E.** (2018). The new public diplomacy and soft power in developing countries: The case of Turkey. *The Journal of MacroTrends in Social Science*, 4(1), 45–65.
- Chedia, A. R.** (2023). Activities of the Turkish Maarif Educational Foundation in confrontation with the Hizmet Movement. *Vestnik RUDN. International Relations*, 23(4), 620–642. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2023-23-4-620-642>
- Cull, N. J.** (2008). Public diplomacy: Taxonomies and histories. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 31–54. <https://doi.org/10.1177/0002716207311952>
- Çelik, M.** (2019). Lübnan'daki tarih eğitiminde Osmanlı algısı. In VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2019) bildiriler kitabı / Proceedings (ss. 565–573). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi & Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı.
- Ellabbad, M.** (2010). Arap dünyasında Türkiye algısı üzerine yorum. In M. B. Altunışık, Arap dünyasında Türkiye algısı (ss. 25–27). TESEV Yayınları.
- Eren, E.** (2020). Education policies as a tool of soft power: Alliance Française and Yunus Emre Institute. *Current Research in Social Sciences*, 6(2), 125–134.
- Gauttam, P., Singh, B., Singh, S., Bika, S. L., & Tiwari, R. P.** (2024). Education as a soft power resource: A systematic review. *Heliyon*, 10, e23736. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23736>
- Jabbour, J.** (2015). An illusionary power of seduction? An assessment of Turkey's cultural power in the Arab world in light of its audio-visual presence in the region. *European Journal of Turkish Studies*, 21. <https://doi.org/10.4000/ejts.5234>
- Jung, D.** (2005). Turkey and the Arab world: Historical narratives and new political realities. *Mediterranean Politics*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/1362939042000338818>
- Kaplan, H., Çimen, İ., & Balcı, E.** (2022). Türkiye'nin eğitim diplomasisinde Türkiye Maarif Vakfının rolü. *Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi*, 4(2), 118–126. <https://doi.org/10.54132/akaf.1209119>
- Kaya, M.** (2019). Eğitim diplomasisi: Kavramsal bir çerçeve. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/11.11111/ted.xx>
- Kelkitli, F. A.** (2020). The role of international educational exchange in Turkish foreign policy as a reconstructed soft power tool. *All Azimuth*, 10(1), 41–58. <https://doi.org/10.20991/allazimuth.707710>

- Khan, M. M., Ahmad, R., & Fernald, L. W.** (2020). Diplomacy and education: A systematic review of literature. *Global Social Sciences Review*, V(III), 1–9. [https://doi.org/10.31703/gssr.2020\(V-III\).01](https://doi.org/10.31703/gssr.2020(V-III).01)
- Kiran, Y. S., & Açıkalın, Ş. N.** (2021). New tools of soft power: Turkey's education and science diplomacy. *Hacettepe University Journal of Education*, 36(4), 977–985. <https://doi.org/10.16986/HUJE.2021072717>
- Knight, J.** (2011). Education hubs: A fad, a brand, an innovation? *Journal of Studies in International Education*, 15(3), 221–240. <https://doi.org/10.1177/1028315311398046>
- Kraidy, M. M., & Al-Ghazzi, O.** (2013). Neo-Ottoman cool: Turkish popular culture in the Arab public sphere. *Popular Communication: The International Journal of Media and Culture*, 11(1), 17–29. <https://doi.org/10.1080/15405702.2013.747940>
- Lomer, S.** (2016). Soft power as a policy rationale for international education in the UK: A critical analysis. *Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0060-6>
- Melissen, J. (Ed.).** (2005). *The new public diplomacy: Soft power in international relations*. Palgrave Macmillan.
- Nafi, B. M.** (2009). The Arabs and modern Turkey: A century of changing perceptions. *Insight Turkey*, 11(1), 63–82. <https://www.jstor.org/stable/26330902>
- Nye, J. S.** (2004). Soft power: The means to success in world politics. *PublicAffairs*.
- Nye, J. S.** (2008). Public diplomacy and soft power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Nye, J. S.** (2011). The future of power. *PublicAffairs*.
- Özdalga, E.** (2006). The hidden Arab: A critical reading of the notion of “Turkish Islam”. *Middle Eastern Studies*, 42(4), 551–570. <https://doi.org/10.1080/00263200600642217>
- Özkan, A.** (2015). Strategic practices of public diplomacy policies in educational field and Turkey's potential for cultural diplomacy. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 176, 35–43. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.441>
- Salem, P.** (2011, Mayıs). Turkey's image in the Arab world. *TESEV Foreign Policy Programme*, TESEV.
- Sangu, C.** (2024). Constructing a “New Türkiye” through education: Policies and recommendations. *New Horizons*, 18(2), 1–18. [https://doi.org/10.29270/NH.18.1\(35\).01](https://doi.org/10.29270/NH.18.1(35).01)
- Snow, N.** (2009). Rethinking public diplomacy. In N. Snow & P. M. Taylor (Eds.), *Routledge handbook of public diplomacy* (pp. 3–11). Routledge.
- Şehitoğlu, R.** (2024). Eğitim diplomasisi ekosisteminde eğitim müşavirlerinin rolü. *International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS)*, 15(55), 314–331. <https://doi.org/10.35826/ijoes.4426>
- T.C. Dışişleri Bakanlığı.** (2023). Türkiye bursları ve kamu diplomasisi. <https://www.mfa.gov.tr>
- Trilokekar, R. D.** (2010). International education as soft power? The contributions and challenges of Canadian foreign policy to the internationalization of higher education. *Higher Education*, 59(2), 131–147. <https://doi.org/10.1007/s10734-009-9240-y>
- Yağbasan, M., & Günek, A.** (2010). Arap medyasında Türkiye'nin değişen siyasal algısı (*Global Media Journal*, 1, 117–143). Fırat Üniversitesi.